

**CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS
DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**

**UNIDAD DE GENÓMICA AVANZADA
UNIDAD IRAPUATO**

**Evaluación de un protocolo de aislamiento
y criopreservación de células inmunes en
campo y su aplicación en transcriptómica
de célula única**

Tesis que presenta
Aaron Espinosa Jaime

para obtener el Grado de

Maestro en Ciencias en Biología Integrativa

Director de la tesis:
Dr. Carlos Humberto Ortiz Ramírez

Irapuato, Guanajuato

Marzo, 2025

Agradecimientos

Agradezco a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación por otorgarme un apoyo económico que me permitió enfocarme en mi proyecto de tesis. Al programa de becas Elisa Acuña por otorgarme una beca y por último a la fundación CZI por financiar este proyecto y apoyarme económicamente en periodo extraordinario.

A mi asesor, Dr. Carlos Ortiz por su invaluable mentoría y acompañamiento. A mi comité tutorial por su enorme interés y asistencia, las doctoras Katarzyna Oktaba Sosin y Marcela Hernández Coronado, y el doctor Andrés Moreno Estrada.

Gracias a mis compañeros de laboratorio por sus consejos, apoyo y acompañamiento. A Dani por su bonita amistad y sus increíbles recomendaciones de comida. A Mary por ser un pilar en el laboratorio y las pláticas interminables. Al pasillo del chisme (Octavio, Nicole e Ivón) por ese invaluable tiempo de calidad y apoyo emocional.

A Hairo, Cori, Nash, Santi, Nicole, Octavio, Carmina, July y Fer por esas hermosas reuniones con comida rica, chismesito, hikes y juegos de mesa. Por hacer mis días más bonitos y por su gran amistad.

Al Abel, Benceno, Thel y Rod, por hacer las cosas como no se deben y hacerme sentir apreciado por ser solamente yo. A July, Carmina y Nicole por ser mis grandes confidentes durante el posgrado por los viajes, las reunioncitas y todo el amor que me han dado.

A mis amigas de agroenómicas que siempre llevo en el corazón y siempre me dan ánimos para seguir, Vane, María y Gema.

A mi familia por siempre creer en mí y apoyarme incondicionalmente. A mi abue por la comida rica que le da sentido a mi existencia, a mis hermanos, primos y tías por todo su cariño. A mi mamá por siempre apoyarme y alentarme a dar lo mejor de mí. A Alex por su especial compañía, por todo su amor y por hacerme sentir que lo puedo todo. A Nata y Chama por su amor en forma de rasguños y mordidas.

RESUMEN	5
ABSTRACT	6
INTRODUCCIÓN	7
SISTEMA INMUNE	7
DIFERENCIAS INMUNOLÓGICAS ENTRE INDIVIDUOS.....	8
MEDIO AMBIENTE Y ADAPTACIÓN DEL SISTEMA INMUNE	9
TRANSCRIPTÓMICA DE CÉLULA ÚNICA EN EL ESTUDIO DEL SISTEMA INMUNE	11
LIMITANTES PARA LA APLICACIÓN DE scRNAseq EN EL ESTUDIO DEL SISTEMA INMUNE EN COMUNIDADES REMOTAS	12
CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIABILIDAD CELULAR EN PBMCs	14
<i>Tiempo de procesamiento</i>	14
<i>Temperatura de procesamiento</i>	14
PORCENTAJE DE RNA MITOCONDRIAL.....	15
UN NUEVO PROTOCOLO DE PURIFICACIÓN DE PBMCs BASADO EN SEPARACIÓN INMUNOMAGNÉTICA	15
<i>Separación inmunomagnética negativa</i>	16
<i>Criopreservación</i>	16
<i>Multiplexing y escalamiento</i>	18
LATINCELLS: ESTUDIO DE LA REGULACIÓN INMUNE EN POBLACIONES REMOTAS DE LATINOAMÉRICA	19
OBJETIVOS	20
OBJETIVO GENERAL	20
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	20
MÉTODOS	21
DONANTES.....	21
CONSENTIMIENTO INFORMADO Y CUESTIONARIO.....	21
TOMA DE MUESTRA	22
<i>Sanguínea</i>	22
<i>Isopado</i>	22
AISLAMIENTO DE PBMCs	22
CRIOPRESERVACIÓN	23
DESCONGELAMIENTO	24
MULTIPLEXING CELULAR Y CONSTRUCCIÓN DE LIBRERÍAS	26
ANÁLISIS BIOINFORMÁTICO	27
<i>Mapeo y control de calidad</i>	27
<i>Genotipado</i>	28
<i>Demultiplexing</i>	28
<i>Procesamiento de datos con Seurat</i>	28
<i>Comparación con protocolo de Ficoll</i>	30
RESULTADOS	30
DEMULPLEXING	31
CALIDAD CELULAR	32
LAS CÉLULAS PROCESADAS CON EL PROTOCOLO LATINCELLS MUESTRAN MENORES NIVELES DE ESTRÉS	35
EL PROTOCOLO LATINCELLS PERMITE CAPTURAR FRACCIONES CELULARES POCO ABUNDANTES Y RARAS	37
LOS GRUPOS LATINCELLS PRESENTAN MENOR VARIACIÓN EN LAS PROPORCIONES CELULARES	40
LOS GRUPOS LATINCELLS TIENEN MENOS CONTAMINACIÓN CELULAR	42

EL PROTOCOLO LATINCELLS PERMITE CAPTURAR LOS TIPOS CELULARES POCO ABUNDANTES DE LA FRACCIÓN INMUNE	44
DISCUSIÓN.....	45
EL DEMULTIPLEXING PERMITE DIFERENCIAR LOS TRANSCRITOS Y CÉLULAS DE HASTA 5 INDIVIDUOS QUE CONFORMAN UN POOL CELULAR.....	45
LA CALIDAD CELULAR DEL PROTOCOLO LATINCELLS SE VE REFLEJADA EN ALTOS PORCENTAJES DE VIABILIDAD .	46
EL MANEJO CELULAR POSTERIOR A LA EXTRACCIÓN ES VITAL PARA EVITAR CAMBIOS EN EL PERFIL DE EXPRESIÓN	47
LA SEPARACIÓN INMUNOMAGNÉTICA PERMITE CAPTURAR FRACCIONES RARAS Y POCO ABUNDANTES	49
MEDIANTE LA TÉCNICA DE SINGLE-CELL PODEMOS DIFERENCIAR LAS VARIACIONES CELULARES INDIVIDUALES .	50
CONCLUSIÓN.....	52
PERSPECTIVAS	53
BIBLIOGRAFÍA	54

LISTA DE FIGURAS.

Figura 1. Asignación de células por demultiplexing-by-genotype.

Figura 2. Mediciones de estrés celular relacionado al procesamiento.

Figura 3. Corrección de efectos técnicos y anotación de tipos celulares.

Figura 4. Proporciones celulares y subcelulares.

Figura 5. Identificación de subtipos celulares poco abundantes y raros en células T.

LISTA DE TABLAS.

Tabla 1. Metadatos de conjuntos analizados para protocolos de Ficoll y LatinCells.

Tabla 2. Demultiplexing para los grupos LatinCells.

Tabla 3. Metadatos de muestras procesadas con protocolo LatinCells.

Tabla 4. Deltas de diferenciación entre protocolos.

Resumen

El estudio de los mecanismos inmunes de las poblaciones indígenas en Latinoamérica es una oportunidad extraordinaria de entender los procesos de adaptación de estas comunidades. Sin embargo, debido a la localización remota de muchas de ellas, surgen limitaciones para trabajar con las muestras. La primera radica en el aislamiento de células inmunes, donde el método más utilizado es el gradiente de Ficoll. Este método se realiza en instalaciones hospitalarias y requiere de centrifugas, lo que aumenta el reto logístico para su aplicación en campo. Además, en ocasiones las poblaciones indígenas no cuentan con energía eléctrica debido a su lejanía y falta de infraestructura. El proceso de incubación *ex vivo*, la temperatura ambiente y el transporte pueden inducir cambios en los perfiles de expresión, imponiendo limitantes en el tiempo, métodos de transporte y preservación. Debido a ello, esta investigación propone una metodología para el aislamiento de muestras inmunes *in-situ*, su preservación y subsecuente aplicación en la transcriptómica de células individuales. Este protocolo comienza con la separación inmunomagnética que permite aislar las células inmunes del resto de componentes de la sangre, evitando también su activación. Posteriormente, las células se someten a un proceso de criopreservación *in-situ*. De esta manera se detiene su metabolismo, facilitando su transporte hasta un centro de procesamiento. Una vez en un centro de procesamiento, las muestras son descongeladas y la viabilidad y concentración celular son evaluadas previo a la construcción de las librerías mediante la tecnología de *10x Genomics*.

Para la evaluación de este protocolo, se realizó una comparación con trabajos que emplearon el gradiente de Ficoll. Las métricas empleadas fueron porcentaje de viabilidad, niveles de estrés celular, captura de diversidad celular y variaciones en proporciones celulares. Los resultados indican que la aplicación de nuestro protocolo permite obtener células de gran calidad, con RNA íntegro y menores indicadores de estrés en comparación a cuando se emplea el gradiente de Ficoll. Además, se demuestra su compatibilidad con la plataforma 10X Genomics y su aplicación para proyectos de gran escala.

Abstract

Studying immune mechanisms of indigenous native Latinamerican populations is an invaluable opportunity to understand processes like immune adaptation. However, field work is frequently difficult due to the geographically remote location of these communities. One of the main limitations is PBMC isolation, for which the most used method is Ficoll gradient. Nevertheless, this procedure is generally performed in hospitals or specialized laboratories. And it necessarily requires centrifuges, representing a logistic challenge for their application due to the lack of infrastructure and the absence of electric supply in some remote locations. Another major limitation is immune samples collected from blood can easily change their transcriptional profiles due to *ex vivo* incubation, temperature and transportation.

Therefore, the present work proposes a processing methodology and management for immune samples and achieve their application for single-cell RNA sequencing. This protocol begins with PBMC isolation through a negative immunomagnetic separation to avoid immune cell activation. Additionally, samples are cryopreserved *in-situ* allowing to pause cell metabolism for their transportation to processing hubs. Moreover, a thawing step is essential to maintain cell integrity. Viability and cell concentration are evaluated prior to library construction and processing scaling.

Other single-cell datasets generated with Ficoll gradient were used to compare the performance of this protocol. The employed metrics were viability, cellular stress levels, cell diversity capture and variations in cell-type proportions. Results indicate this protocol allows to obtain high-quality cell suspensions with trustworthy RNA and minor stress signals in comparison to Ficoll gradient. Furthermore, it demonstrates their compatibility with single-cell sequencing platforms and the ability to processing scaling.

Introducción

Sistema inmune

El sistema inmunitario es fundamental para la supervivencia humana, siendo responsable de proteger al organismo de infecciones y enfermedades. Para ello ha desarrollado varios mecanismos de defensa que logran diferenciar entre células propias de aquellas invasoras.

De manera general, la respuesta inmune se divide en dos grandes tipos: la inmunidad innata y la adaptativa. Por su parte, la inmunidad innata es un mecanismo de defensa primitivo altamente conservado entre mamíferos (Aristizábal y González, 2013). Este mecanismo se activa en primera instancia, a pocas horas de la infección, y reconoce las estructuras moleculares más comunes entre los patógenos con ayuda de las células fagocíticas y natural killers. Una vez reconocido, el patógeno es cubierto por proteínas de complemento o enzimas líticas citotóxicas permitiendo eliminarlo. Este mecanismo actúa de manera similar en cada evento de infección.

Por otro lado, la inmunidad adaptativa es un mecanismo más reciente en la escala evolutiva y se activa cuando la inmunidad innata no ha sido suficiente para combatir al patógeno. Emplea receptores altamente específicos conocidos como anticuerpos, conjugados a las membranas de linfocitos T y B que reconocen regiones específicas de moléculas patógenas. La presencia de una molécula patógena también conocida como antígeno será reconocida por los linfocitos, provocando su proliferación a miles de células hijas idénticas con distintas configuraciones de anticuerpos. Esto con el fin de producir un receptor que coincida con ese antígeno. Aunque este tipo de inmunidad se activa en lapsos de días a semanas, su especificidad permite generar memoria inmunitaria, es decir, recordar a los patógenos y actuar de manera más eficaz y rápida en futuras reinfecciones (Welsh et al., 2004). Una vez que logra eliminarse el antígeno del sistema, la respuesta inmunitaria se detiene.

Diferencias inmunológicas entre individuos

Las células que componen el sistema inmune se diferencian a partir de células del linaje hematopoiético pluripotente. De esta forma se provee de células sanguíneas e inmunes de manera ilimitada, pudiendo sobre producir las en caso de ser necesario. Al momento del nacimiento, las diferencias inmunológicas entre individuos son casi inexistentes, sin embargo, estas incrementan con la edad y exposición a nuevos ambientes (Moraes et al, 2021). Debido a su función homeostática y la protección contra patógenos, el sistema inmunológico se convierte en un blanco primordial de selección natural. Por ello, la inmunidad es un carácter altamente variable y es controlada por los genes más polimórficos conocidos en el genoma humano, los cuales actúan como sensores medioambientales que empujan la respuesta inmune hacia incontables configuraciones funcionales (Liston et al., 2021).

Algunos aspectos fisiológicos, genéticos y nutricionales afectan considerablemente la variación inmune. La edad, por ejemplo, se correlaciona con una desregulación en la producción de la proteína TLR (Toll-like receptor), un controlador esencial en la producción de citocinas (Onofrio et al., 2020). Esto guía al organismo a perder gradualmente la facultad de activación de la respuesta inmune innata, así como la capacidad de controlar sistémicamente la inflamación crónica producida por citocinas proinflamatorias (Dunn et al., 2018). Por otro lado, el sistema inmune adaptativo se deteriora rápidamente con la edad, disminuyendo su capacidad de producir *de-novo* células T y B. También retrasa la activación de células B y se pierde la especificidad en la producción de anticuerpos (Chaudhry et al., 2020; Porcheddu et al., 2020).

En cuanto a los efectos de inmunosenescencia, se reportan cambios en las proporciones de células de memoria que además ocupan sitios de infección, lo que supone mayor dificultad de migrar células naive desde el timo y la médula (Li et al., 2021). La inmunosenescencia provoca pérdida de la diversidad de células T, aumentando la diferenciación a células Th17 con anomalías en su activación (Simon et al., 2015). Por último, las células senescentes pueden cambiar su expresión genética haciéndolas menos susceptibles a apoptosis y sobreproducir citocinas que modifiquen su microambiente (De Punder et al.,

2019). De esta manera el organismo pierde la capacidad de autorregular su maquinaria inmune.

Por su parte, las deficiencias nutricionales determinan algunos defectos inmunes, en particular en niños, afectando principalmente la activación de la respuesta en células T y B (Hassan et al., 2016). Mientras que las dietas altas en sal han sido asociadas con incrementos en el riesgo de autoinmunidad y el funcionamiento mitocondrial, reduciendo la cantidad de monocitos (Sharif et al., 2019). También, el índice de masa corporal se asocia con deficiencias en proporción y función de células natural killer, afectadas por la alta exposición a lípidos (O'Shea et al., 2019).

El sexo también es un marcador diferencial en la inmunología incluyendo autoinmunidad e infecciones virales, especialmente sobre la arquitectura cromosómica y las hormonas sexuales. Se han identificado diferencias de hasta 47% en la expresión de genes HLA I y II entre sexos, tras la estimulación con lipopolisacáridos (Stein et al., 2021). Los genes HLA codifican proteínas clave para la presentación de antígenos a las células inmunes, estos genes son altamente polimórficos, y permite reconocer una amplia variedad de patógenos, señalando la influencia del sexo en el funcionamiento del sistema inmune. Otras teorías (Li et al., 2017) explican el potencial del microbioma como el mayor contribuidor de la variación inmune. Estudios a gran escala con sistemas de inmunología y microbioma han identificado un cambio en 10% de la variación en respuesta de citocinas que podría adjudicarse a cambios en el microbioma (Liston et al., 2021).

Medio ambiente y adaptación del sistema inmune

Esta diversidad en la variación del sistema inmune también se ve afectada por la ancestría a la que pertenece un individuo y existen estudios de asociación que lo demuestran. Por ejemplo, la enfermedad de Chagas afecta principalmente al músculo cardíaco y es ocasionada por el protozooario *Tripanozoma cruzi*. Esta enfermedad es endémica de Latinoamérica y utiliza insectos hematófagos del género *Triatoma* como vectores para transmitir la enfermedad. Hace poco se

identificó que los genes PPP3CA y DYNC111 estaban bajo selección natural en poblaciones indígenas del Amazonas, confiriéndoles inmunidad contra la infección (Kennedy et al., 2012; Jones et al., 2017). Por otro lado, a pesar de que varios genes de inmunidad han sido identificados por estar bajo selección natural en poblaciones indígenas del sur mexicano, incluido el gen PPP3CA, esta población se ve afectada de manera crónica por la enfermedad. Esto sugiere que en poblaciones sudamericanas se han seleccionado alelos que no están incluidos en las poblaciones del sur de México (Couto-Silva et al., 2023).

Otro ejemplo de adaptación a infecciones es la mutación $\Delta 32$ del receptor CCR5 en linfocitos, la cual se presenta con mayor frecuencia en poblaciones al norte de Europa y que se relaciona con la resistencia natural a la infección por la cepa R5 del VIH (Zapata et al., 2013). Distintas variantes en el promotor de CCR5 se asocian con distintas tasas de progresión de SIDA (Jang et al., 2008; Mummidi et al., 2000) y resistencia a la infección de VIH (Tang et al., 2002).

Por su parte, la adaptación inmune también se da a través de estímulos ambientales abióticos como habitar regiones a gran altura debido los bajos niveles de oxígeno, el incremento en la radiación ultravioleta, bajas temperaturas y respuestas alteradas a patógenos (Drew et al., 2024). Los habitantes del Altiplano del Tíbet (4300 msnm), por ejemplo, demuestran tener una variante en el gen EPAS1 relacionado con la adaptación a hipoxia. Esta variante tiene un 78% de diferencia en frecuencia con la población de Beijín (50 msnm), representando uno de los cambios más rápidos en frecuencia alélica jamás observado en humanos hasta la fecha (Yi et al., 2024).

Por otro lado, la adaptación de las comunidades nativas de los Andes a las alturas está guiada por los genes SP100, DUOX2 y CLC como principales candidatos. Estos genes se relacionan a rutas fisiológicas importantes para la respuesta a hipoxia, al mismo tiempo que se asocian a la angiogénesis, adaptaciones musculo esqueléticas y funciones inmunes durante la fase fetal-materna (Jacovas et al., 2018). En otro trabajo (Caro-Consuegra et al., 2022) describieron que los genes CD40, TNIP1 y CHIA estaban bajo selección positiva, demostrando también su papel en el sistema inmune innato. Estos estudios demuestran que la adaptación andina al altiplano surge a través de

estrategias moleculares distintas a comparación con otros grupos como tibetanos, sherpas o etíopes (Jaramillo-Valverde et al., 2024).

Sin embargo, para muchas enfermedades los mecanismos genéticos y factores ambientales que controlan la regulación en la expresión de fenotipos inmunes son todavía desconocidos (Mangino et al., 2017, Kashima et al., 2022). En específico, sabemos poco sobre los cambios en la regulación genética que contribuyen a la adaptación del sistema inmune a condiciones ambientales específicas como la altura, las altas temperaturas o la alta prevalencia de algunos patógenos. Tampoco se sabe si todos los tipos celulares del sistema inmune contribuyen por igual en dicha adaptación, ya que se han realizado muy pocos estudios transcriptómicos a nivel tipo celular-específico y a nivel poblacional.

Transcriptómica de célula única en el estudio del sistema inmune

Debido a la heterogeneidad de las muestras inmunes y la necesidad de entender el rol individual que cumple cada tipo celular en la diversidad y adaptación del sistema inmune, se han desarrollado nuevos métodos para entender este sistema. La transcriptómica de célula única o single-cell RNA seq (scRNAseq) es una tecnología que ha sido clave en la identificación y caracterización de tipos, estadios, linajes, circuitos de comunicación y respuesta celular a patógenos (Choi, 2020).

Esta técnica emplea un mecanismo de microfluídica conocido como Drop-seq que permite separar células individualmente en gotas de aceite. A cada célula se añade una perla de hidrogel con una serie de combinaciones de barcodes unidos a su superficie (Makosco et al., 2015). La cantidad de combinaciones de los barcodes posibilita la captura de los transcritos presentes en la célula después de un proceso de lisis. Además de facilitar el conteo de transcritos por gen, los barcodes permiten diferenciar los transcritos que pertenecen a cada célula.

La implementación de esta técnica permite entender la heterogeneidad que presenta un tejido y su impacto en ensayos de fenotipificación de tejidos sanos y enfermos (Bedard et al., 2013). Además, el surgimiento de tecnologías de

secuenciación masiva ha transformado la manera de hacer transcriptómica y ha permitido el estudio en la expresión genética a un detalle sin precedentes (Andriamboavonjy et al., 2023), ayudando también a la construcción de atlas celulares (Machado et al., 2021).

Limitantes para la aplicación de scRNAseq en el estudio del sistema inmune en comunidades remotas

En el caso del sistema inmune, el órgano más importante para su implementación y función es la sangre, puesto que actúa como una vía de comunicación y transporte rápidos para la maquinaria inmune (Wu et al., 2017). Comúnmente, para la aplicación de scRNAseq se requiere una serie de tratamientos enzimáticos o de lisis mecánica para preparar las células hasta obtener una suspensión heterogénea de ellas. A pesar de que la sangre ya se encuentra en forma de suspensión, las PBMCs deben separarse del resto de los componentes de la sangre como plasma, granulocitos, plaquetas y eritrocitos de manera precisa. De otro modo se vuelve complejo manipular las PBMCs y preservar su diversidad cuando se procesa sangre completa (He y Tebbutt, 2019).

Existen tres parámetros que determinan la calidad de una muestra para experimentos de scRNAseq: 1) El porcentaje de muerte celular: idealmente entre 80-100% de viabilidad celular, 2) la cantidad de residuos (o *debris*) en la muestra, especialmente de muestras en estado sólido y, 3) el porcentaje de dobles inherente a la preparación celular (Salomon et al., 2019). Las dobles se generan cuando dos células son encapsuladas en una misma gota durante la microfluídica de scRNAseq, generando falsos conteos de los transcritos en el análisis.

El método por excelencia para la separación de PBMCs es el gradiente de centrifugación por Ficoll, que emplea un polisacárido formando una matriz y separando los componentes en distintas fases debido a su densidad (Gill, 2019). El gradiente de Ficoll es un protocolo de bajo costo, ampliamente descrito y utilizado debido a su sencillez (Rahmanian et al., 2017) y que en general produce muestras de buena calidad de acuerdo con los tres criterios mencionados anteriormente. Además, gracias a su baja permeabilidad membranal y baja

presión osmótica, las separaciones con Ficoll resultan en una buena preservación de función y morfología celular (Rippe et al., 2006). Este método de separación no requiere de marcadores celulares específicos a comparación de otros métodos y es una técnica compatible con ensayos de scRNAseq (Shojaeian et al., 2007).

Sin embargo, este método tiene algunas desventajas; es bastante común que las fracciones de PBMCs separadas con Ficoll presenten contaminación con granulocitos, plaquetas y glóbulos rojos, normalmente por falta de precisión durante la recuperación y/o por la mezcla de fases (Turner et al., 2020). Las plaquetas son células anucleadas diferenciadas de megacariocitos y su papel principal recae en mantener la homeostasis y producir la trombosis. Y su presencia tienen efectos supresivos en proliferación de células T (Gerdes et al., 2011; Wang y Niu, 2008) al liberar PF-4 y TGF-B (Zhu et al., 2014).

Los eritrocitos también tienen efectos supresores, por lo que es primordial que no haya más de 1.6 eritrocitos por PBMC (Tedesco ,2020). Para evitar este problema se realiza la lisis eritroide, un paso extra cuando existe contaminación de este tipo celular. Sin embargo, las células nucleadas eritroides inmaduras podrían ser resistentes a esta lisis. En resumen, se necesita invertir tiempo y mucho esfuerzo para eliminar este tipo de contaminación y es una limitante sobre todo cuando se requiere escalar el experimento (Grievink et al., 2016).

Aún más relevante en el contexto del estudio de comunidades indígenas en áreas remotas, es que para llevar a cabo el gradiente de Ficoll es necesario tener acceso a equipo de laboratorio pesado y especializado como centrifugas grandes y microscopios. Además, dicho equipo depende del acceso a la red eléctrica que muchas veces no está disponible en dichas comunidades.

Algunas técnicas de separación alternativas al gradiente de Ficoll como la separación por fluorescencia, mejor conocida como *FACS (Fluorescence-activated cell sorting*, por sus siglas en inglés), purifica poblaciones celulares específicas basándose en fenotipos detectados por citometría de flujo. Detecta la expresión de moléculas en la membrana celular que distinguen una población celular de otra (Liao, et al., 2016) y después un haz de luz excita y detecta señales luminosas de distintas tinciones fluorescentes. Sin embargo, la

separación por FACS muestra limitaciones para detectar tipos celulares raros de menos del 1%. Además de que la inferencia de células por tinciones inmunofluorescentes podría introducir sesgos de activación y función en las células (Stanciu et al., 1996), este procedimiento requiere de un equipo especializado y costoso. Siendo imposible realizar la separación en campo.

Consideraciones técnicas para el mantenimiento de la viabilidad celular en PBMCs

Independientemente del tipo de procesamiento y purificación de PBMCs que se lleve a cabo, es indispensable considerar algunos parámetros técnicos que influyen de manera importante en la viabilidad celular y que se vuelven especialmente relevantes cuando se colectan PBMCs en ambientes rurales y se transportan a laboratorios en centros urbanos.

Tiempo de procesamiento

Uno de los puntos de especial cuidado durante el protocolo estandar de procesamiento es el tiempo de procesamiento (Delves et al., 2017; Betsou et al., 2019). Los retrasos en el tiempo de procesamiento de las PBMCs alteran la expresión de algunos genes sensibles a la incubación ex-vivo con registros de cambios dramáticos a partir de las 4 y 6 horas posteriores a la extracción (Baechler et al., 2004; Savage et al., 2021). Esta exposición al estrés resulta en cambios sustanciales en la célula, especialmente en la expresión de genes relacionados con la inmunidad (Barnes et al., 2010), provocando incluso la pérdida de relevancia in vivo e identidad celular (Massoni-Badosa et al., 2020).

Temperatura de procesamiento

Además del tiempo de procesamiento, la temperatura de almacenamiento entre la colecta de sangre y el procesamiento es crítico. Olson y colaboradores (2011) estudiaron el impacto del tiempo y temperatura en la calidad de las células. El almacenamiento a temperaturas de 15 y 40 ° C por más de 8 horas impacta negativamente la viabilidad durante el descongelamiento y la función inmune de células. Aunque se ha reportado que el almacenamiento de sangre a 4° C evita la pérdida de citotoxicidad en células NK (Kim et al., 2013), relacionándose con la capacidad de los distintos tipos celulares para mantener la homeostasis provocada por la colecta de la sangre.

Porcentaje de RNA mitocondrial

El porcentaje de RNA mitocondrial se usa en scRNAseq como una medida de control de calidad. Pues existe una relación entre un alto porcentaje de mtRNA con altos niveles de apoptosis, una alta tasa de células dobles y en general con una baja calidad celular (Lun et al., 2016). Se ha propuesto utilizar el mtRNA como un indicador estándar en los ensayos de scRNAseq. Sin embargo, este umbral depende también en gran medida del tipo de tejido y la pregunta de investigación. Aunque en células cardíacas con gran requerimiento energético los porcentajes promedio pueden alcanzar hasta el 30% del mRNA total (Mercer et al., 2011), en PBMCs se ha propuesto que este umbral sea del 10%. De manera contraria, un bajo porcentaje de mtRNA también podría ser señal de apoptosis y células de baja calidad que permanecen en el análisis. En resumen, tomar en cuenta la determinación de este umbral de acuerdo con el tejido de estudio es esencial para evitar sesgos en la recuperación de los patrones biológicos (Osorio y Cai, 2020).

Por lo tanto, la optimización del tiempo de procesamiento, la temperatura de transporte y la disminución del estrés al que están expuestas las células es clave para posibilitar el muestreo en comunidades que habitan áreas remotas.

Un nuevo protocolo de purificación de PBMCs basado en separación inmunomagnética

Debido a lo anterior, el procesamiento de células en poblaciones indígenas aisladas representa un reto para la aplicación de scRNAseq. Factores como el aislamiento geográfico y la falta de infraestructura de las comunidades indígenas, complican el procesamiento in-situ de las muestras. Sobre todo, considerando que el objetivo es capturar los perfiles de expresión in-vivo con la menor perturbación posible. En este escenario, los protocolos estándar para células inmunes deben ser adecuados/modificados para cumplir con todos los requisitos de un análisis transcriptómico.

En este trabajo se propone un procesamiento y manejo de células inmunes que puede ser aplicado en campo para comunidades indígenas remotas y de difícil acceso debido a las condiciones geográficas. El objetivo es evitar las limitantes

presentes en el método estándar de Ficoll, obtener una suspensión de células de alta calidad y evitar las perturbaciones transcripcionales relacionadas al transporte. Este proyecto forma parte del esfuerzo latinoamericano para la creación de un atlas celular de poblaciones indígenas humanas subrepresentadas en proyectos genómicos como parte de la red de ancestría del Human Cell Atlas - Iniciativa Chang-Zuckerberg (CZI).

Separación inmunomagnética negativa

El protocolo propuesto en este trabajo propone la purificación inmunomagnética, conocida como MACS (*magnetic based cell separation* por sus siglas en inglés), la cual se basa en microperlas magnéticas con anticuerpos conjugados que se unirán a las células blanco. Comúnmente se emplea la selección positiva que permite capturar aquellas células de interés. Sin embargo, se ha demostrado que los monocitos purificados por separación positiva exhiben una reducción de la activación y capacidad de proliferación cuando se realizan ensayos de estimulación con lipopolisacáridos (LPS) (Bhattacharjee et al., 2017). De manera similar, las células T CD4 y T CD8 seleccionadas positivamente podrían activarse por el ligamiento de moléculas CD4 y CD8 (Neurauter et al., 2007).

Debido a esto, optamos por la selección negativa por MACS, que involucra la unión las perlas con las células que se quieren eliminar, dejando en la suspensión las células de interés. Estas microperlas están diseñadas para no ser tóxicas, ser biodegradables y no afectar el estado de activación de las células. Esta técnica promete pureza en la muestra y captura de tipos celulares raros (Narges et al., 2016). Además, las células pasan por un aislamiento cuidadoso mientras que el fenotipo y viabilidad son apenas afectados. También adecuada para análisis moleculares sensibles al tiempo como la determinación de perfiles de expresión genética (Grutzkay y Radbruch, 2010), es compatible con scRNAseq y puede escalarse con gran facilidad (Will y Steid, 2010). Al mismo tiempo evitamos el uso de equipo de laboratorio en caso de no contar con electricidad en la comunidad de muestreo.

Criopreservación

Una de las limitantes importantes en el protocolo estándar es el procesamiento *in situ* o el transporte de muestras. De otro modo, las células pueden reflejar

cambios transcripcionales importantes o entrar en proceso de apoptosis como ya se ha reportado (Kroemer et al., 2022). Estas también responden a perturbaciones microambientales activando rutas moleculares con la intención de restaurar la homeostasis. Cuando dichas perturbaciones exceden las capacidades de reparación, las mismas cascadas moleculares que inicialmente aportan citoprotección cambian a un modo citotóxico y promueven la muerte celular regulada (Galluzi et al., 2018). Por lo que, el sistema scRNAseq Drop-seq recomienda usar células frescas para producir transcriptomas de alta calidad. Sin embargo, no siempre es posible ni práctico trabajar con células frescas.

En este trabajo se propone un proceso de criopreservación como método alternativo que permita detener y capturar los cambios transcripcionales, transportar las muestras congeladas hasta un centro de procesamiento o almacenarlas por tiempo prolongado. Las muestras pueden criopreservarse a -80° C sin alterar el perfil de expresión y transportarse hasta por 10 días (Jerram et al., 2021). Este método es aplicado con frecuencia en ensayos clínicos llevados a cabo en varios sitios simultáneamente (Maecker et al., 2012; Lafzi et al., 2018). La criopreservación de PBMCs también permite el análisis de muestras de múltiples lotes, reduce la variabilidad y efecto de lote o batch (Weinberg et al., 2009).

El agente más utilizado para la criopreservación es el DMSO (por sus siglas en inglés, Dimethyl sulfoxide), mostrando gran robustez al conservar la integridad celular, introducir perturbaciones menores a la muestra y mantener los perfiles de expresión relativo a muestras frescas (Wohnhaas et al., 2019). Este agente protege a la célula de formación de cristales de hielo (Kartberg et al., 2008) y tiene un mejor desempeño en mantener la viabilidad de las células en comparación de otros métodos como la fijación con metanol (Chaytor et al., 2012). Una vez en medio de preservación, las muestras pueden guardarse en nitrógeno líquido por varios años (Mandawala et al., 2016).

Un recurso de este tipo ayudaría a incrementar el entendimiento de la diversidad y funcionalidad inmune para proveer dirección en futuras exploraciones de los reguladores transcripcionales inmunitarios en comunidades que habitan lugares

remotos y que está expuestas a condiciones ambientales extremas o desafiantes.

Multiplexing y escalamiento

Una vez establecido a detalle el protocolo de procesamiento, el siguiente reto es el escalamiento para procesar varias muestras en paralelo y disminuir los costos, la labor y tiempo de procesamiento. Recientes innovaciones bioinformáticas permiten mezclar células de distintos individuos durante la preparación de las librerías y su secuenciación. Posteriormente, y mediante programas computacionales, es posible separar la información de cada individuo basándose en las diferencias genómicas (Neavin et al., 2024). A este proceso se le conoce como *demultiplexing* y toma ventaja de las configuraciones de barcodes usados en la tecnología de *Drop-seq*, así como de las mutaciones genéticas naturales como los *SNPs* (*single nucleotide polymorphism* por sus siglas en inglés). Lo anterior resulta en variación de genotipos que pueden usarse como identificadores genéticos únicos en células que provienen de distintos individuos.

Estas herramientas también identifican células dobles en datos de scRNAseq (De Pasquale et al., 2019). De esta manera se cubren dos funciones esenciales; la segregación de las células de distintos donantes y la separación de las células únicas o singlets de células dobles. Por otro lado, la remoción de células dobles y vacías del análisis es otro paso esencial durante el control de calidad.

Recientemente algunas herramientas de demultiplexing basado en la variación genética han sido aplicadas a linajes celulares de cáncer (Kinker et al., 2020), utilizando referencias de genotipo conocidas (1000 Genomes Project Consortium, 2015; Farouni et al., 2020) y pools de docenas de linajes celulares. *Demuxlet* es una de las herramientas más utilizadas y funciona al asignar estadísticamente una célula a individuo correspondiente al evaluar la máxima verosimilitud de las lecturas de RNA que se traslapan con una serie de SNPs (Kang et al., 2018).

Además, ha demostrado una excelente eficiencia en simulaciones con un número variable de individuos. Al mismo tiempo, demuestra tener un buen desempeño utilizando solamente 50 SNPs para poder asignar el 97% de los singlets e identificar el 92% de los dobletes en grupos de hasta 64 individuos. Finalmente, el número óptimo de individuos en un multiplexing es de 20 aproximadamente, especialmente considerando la escala de procesamiento y tasas de generación de dobles que tienen los dispositivos de microfluídica. Sin embargo, es importante recalcar que para Demuxlet, es esencial tener datos de genotipo para cada una de las muestras (Xu et al., 2019).

Estas mismas herramientas de demultiplexing basadas en genotipo que consideran el uso de SNPs suponen que estas variantes poblacionales ocurren con una frecuencia menor alélica $>1\%$, es decir, ocurren en el orden de 1 por cada 1000 nucleótidos en promedio, lo que equivale a 1000 SNPs por megabase (Sherry et al., 2001). En el caso de los protocolos regulares de scRNAseq que secuencian los extremo 3' del transcrito, sólo los SNPs dentro de la región secuenciada (alrededor de 100-200 nucleótidos) pueden ser detectados (Chalmers et al., 2017; Fancello et al., 2019).

Recientemente se han desarrollado nuevos métodos que usan modelos probabilísticos para inferir el genotipo directamente de las lecturas de secuenciación de single-cell. En el caso que no se tengan referencias de genotipo, estos métodos pueden demultiplexar células de distintos individuos pero no asignar las células a donantes específicos porque las identidades de los genotipos inferidos son arbitrarias (Weber et al., 2021).

Estos innovadores avances permiten procesar una cantidad enorme de células, incrementando el tamaño de muestra mientras se reduce el efecto de lote, costos y tiempo. Es por ello que se propone el multiplexing o pooling celular para permitir el procesamiento a gran escala en muestras de expresión inmune.

LatinCells: estudio de la regulación inmune en poblaciones remotas de Latinoamérica

Este proyecto forma parte de LatinCells cuyo objetivo es el mapeo de la respuesta inmune en poblaciones nativas de América Latina. De esta manera

se busca contribuir a la diversidad en el proyecto Human Cell Atlas. Actualmente no existen protocolos de aislamiento de PBMCs que permitan tomar muestras del sistema inmune de estas poblaciones nativas debido a su aislamiento. Debido a ello, se desarrolló el protocolo descrito en este trabajo, el cual se basa en la separación inmunomagnética de las pbmcs a partir de una muestra de sangre. Posteriormente las células se congelan *in-situ* para evitar cambios transcripcionales y permitir el transporte. Por último, un descongelamiento en un centro de procesamiento permite utilizarlas para realizar transcriptómica de célula única a gran escala.

Objetivos

Objetivo general

Evaluar la eficacia de un protocolo de procesamiento adaptado para trabajo de campo para la obtención de PBMCs, asegurando su calidad celular y preservación del perfil transcriptómico para su aplicación en single-cell RNA sequencing y su integración en el Human Cell Atlas.

Objetivos específicos

1. Implementar y optimizar el protocolo de aislamiento de PBMCs en campo, garantizando su compatibilidad para estudios de transcriptómica de células individuales.
2. Establecer el procedimiento de demultiplexing-by-genotype que permita escalar el procesamiento de células.
3. Analizar la calidad celular y la preservación del perfil transcriptómico mediante métricas como el porcentaje de RNA mitocondrial y la expresión de genes asociados al estrés.
4. Comparar la eficacia de los métodos de aislamiento entre los protocolos LatinCells y gradiente de Ficoll en términos de viabilidad celular, composición celular y niveles de contaminación con eritrocitos o plaquetas.

Métodos

Aunque este protocolo ha sido simplificado para trabajar en condiciones geográficamente remotas, la cantidad de materiales y la logística necesarios es comparable con montar un pequeño laboratorio en el sitio. Algunas consideraciones previas a la colecta son las siguientes:

- El número de muestras que serán colectadas. Es decir, el número de donantes esperados.
- El número de ayudantes disponibles para el muestreo.
- El tiempo esperado para llegar y salir de la comunidad de muestreo hacia un centro de procesamiento o estación de envío.
- Tipo de transporte y número de vehículos requeridos.
- Condiciones meteorológicas durante el muestreo.
- Servicios accesibles cerca del sitio de colecta. Por ejemplo, hielo o agua potable.

Tener un buen panorama sobre el número de muestras a colectar es crítico para determinar el material y equipo que es necesario organizar y transportar. Una vez en el sitio de colecta puede ser imposible acceder a material o equipo faltante.

Donantes

Para este trabajo se colectaron muestras sanguíneas de individuos pertenecientes o autodenominados como indígenas. En el caso de México se emplearon muestras de donantes Mayas y Otomís; para Colombia se emplearon muestras de donantes Piapoco, Pastos y Wayuu; para Chile se emplearon muestras de donantes Diaguita y Aymara y para Uruguay se emplearon muestras de donantes con ascendencia Charrúa.

Consentimiento informado y cuestionario

El consentimiento informado fue aprobado por el comité de ética. En él, se informa al donante acerca del uso que se le dará a sus datos y su muestra biológica. Además, se utiliza para excluir participantes que tengan o hayan tenido enfermedades infecciosas dentro de los últimos quince días previos a la

toma del cuestionario. También serán razones de exclusión el encontrarse en estado de gestación, los familiares en primer grado y ser menor de edad.

Toma de muestra

Sanguínea

Es crucial que se colecten 6 mililitros de sangre en tubos vacutainer con EDTA, de esta manera se asegura la concentración apropiada de EDTA para la purificación.

Isopado

Con un hisopo se realiza un raspado bucal en cada uno de los pacientes y se utilizan etiquetas especiales que coincidan con la muestra sanguínea y el código del donante.

Aislamiento de PBMCs

La purificación de PBMCs realiza a través de una separación inmunomagnética negativa usando el kit *EasySep Direct Human PBMC Isolation*. Este kit utiliza perlas magnéticas con anticuerpos que se unen y precipitan a células no deseadas, eliminando la necesidad de centrifugación.

1. Transferir 2 mililitros de sangre recién colectada a tubos de 5 mililitros.
2. Agregar 100 microlitros de mezcla de aislamiento.
Nota: no mezclar ni hacer vortex a la mezcla de aislamiento.
3. Mezclar con pipeta e incubar por 5 minutos.
Nota: no invertir el tubo.
4. Agregar 2 mililitros de buffer EasySep. Mezclar con pipeta 2-3 veces.
5. Vortex RapidSpheres durante 30 segundos.
6. Agregar 100 mililitros de RapidSpheres a la muestra y mezclar con pipeta.
7. Colocar el tubo sin tapa en el magneto e incubar a temperatura ambiente por 5 minutos.
8. Recuperar cuidadosamente 3 mililitros de la suspensión celular enriquecida en un nuevo tubo de 5 mililitros y repetir pasos 6 y 7 para una segunda separación.

9. Recupera cuidadosamente el sobrenadante enriquecido en un nuevo tubo de 5 mililitros.
10. Coloca el tubo en el magneto para una tercera separación.
11. Recupera cuidadosamente 2.5 mililitros de la suspensión celular purificada en un nuevo tubo. A partir de este punto, las células aisladas están listas para la criopreservación.

Criopreservación

Para preservar la viabilidad celular es muy importante que la temperatura durante el congelamiento disminuya a razón de 1 grado centígrado por minuto hasta llegar a los -80 °C, de otro modo la célula podría dañarse mecánicamente. Una manera conveniente de conseguirlo es usando contenedores especializados como CoolCell STEMCELL, diseñados con microcirculación interna para lograr un congelamiento gradual.

Las PBMCs pueden ser congeladas y almacenadas en medio crioprotector con 10% de dimetil sulfoxido (DMSO) y suero fetal bovino (FBS). De esta manera, las células conservan una buena viabilidad post almacenamiento.

Después de 10 días en almacenamiento a -80 °C, las células criopreservadas pueden comenzar a formar cristales que directamente impactan en la viabilidad. Por lo tanto, deben ser transferidas a nitrógeno líquido cuando se planea almacenarlas por tiempo prolongado. A -180 °C, las células pueden ser preservadas por años sin perder viabilidad.

El protocolo de criopreservación se describe a continuación:

1. Agregar suavemente 0.5 volúmenes de 30% DMSO en FBS a la suspensión celular (1.25 mL de medio de criopreservación a 2.5 mL de suspensión celular). La suspensión celular final tendrá 10% DMSO y 90% FBS con una concentración entre 0.5 - 10 x 10⁶ células/mL.

Nota: Evitar que las células se sedimenten cuando el medio de criopreservación está a temperatura ambiente. Mantener en hielo y transferir rápidamente.

2. Transferir 1 mL de la suspensión celular a cada criovial (previamente enfriado) y mantener en hielo hasta congelarse. Se obtienen 3 crioviales por donante.

3. Colocar los crioviales dentro del contenedor CoolCell STEMCELL, el cual debe estar previamente enfriado. En caso de no tener suficientes muestras es recomendable usar crioviales *mock* con DMSO y FBS.

4. Transferir inmediatamente el contenedor lleno a una hielera y cubrir completamente con hielo seco. Una vez cerrado el contenedor este no puede ser abierto pues podría afectar directamente la viabilidad celular. Solamente debe abrirse cuando las muestras serán transferidas a nitrógeno líquido.

Descongelamiento

Una vez en el centro de procesamiento, se procede a descongelar las muestras de manera cuidadosa y controlada. Antes de comenzar es necesario preparar el siguiente material y los medios que se enlistan abajo.

Material

- Baño húmedo a 37°C
- Hielo seco
- Temporizador
- Pipetas previamente desinfectadas
- Puntas estériles
- Tubos eppendorf de 1.5 ml
- Colorante
- Centrífuga
- Microscopios
- Cámaras de Neubauer
- Contadores de células
- Azul de tripano

Medios

- Medio de descongelamiento (RPMI + 10% FBS + 0.04% BSA) y esterilizar por filtración. Colocar 8 ml en tubos falcon de 50 ml (uno por muestra) y precalentar en un baño húmedo a 37°C.
- Medio de lavado (1X PBS + 5% FBS + 0.04% BSA) y esterilizar por filtración. Mantener a 4°C.
- Precalentar agua a 37°C.

Nota: Al trabajar con suspensiones celulares siempre pipetear con cuidado y suavemente.

1. Recuperar las células del nitrógeno líquido y colocarlas directamente en hielo seco para transportarlas al lugar de trabajo.
2. Colocar los crioviales directamente en el agua a 37°C por aproximadamente dos minutos o hasta que se descongele la muestra. Evita introducir los crioviales completamente al agua pues puede entrar agua a los tubos.
3. Después de descongelar las muestras, transferir inmediatamente el contenido del criovial a los tubos de 50 ml con 8 ml de medio de descongelamiento (precalentado a 37°C), previamente preparados.
4. Centrifugar los tubos a 400 g por 5 minutos (temperatura ambiente).
5. Remover el sobrenadante con una pipeta cuidando no mover o tocar el pellet al fondo del tubo.

Nota: En tubos de 50 ml, el pellet puede ser difícil de observar. Sin embargo, este puede distinguirse como un aro opaco al fondo del tubo. Es crítico mantener el pellet en el tubo.

6. Resuspender suavemente las células en 0.4 ml de medio de lavado. Tomar 5 microlitros de la muestra y mezclar suavemente con 10 microlitros de azul de tripán al 0.4% en un tubo de 1.5 mililitros. Colocar esta mezcla en una cámara de Neubauer para realizar el conteo de

células vivas y muertas bajo el microscopio. Las células muertas estarán teñidas de azul.

Calcular la concentración celular a partir de la alícuota principal usando la siguiente fórmula.

$$\text{Concentración celular} = \frac{\text{Células vivas}}{100} \times \text{Factor de dilución} \times 10,000$$

Posteriormente calcular la viabilidad con la siguiente fórmula. Lo más deseable es que este valor sea mayor a 80%.

$$\text{Viabilidad celular} = \frac{\text{Células vivas}}{\text{Células totales}} \times 100$$

Nota: Resuspender en 0.3 ml resultara en una concentración celular cercana al rango de concentración necesario para la construcción de librerías.

7. Reajustar la concentración celular si es necesario. La concentración óptima para la construcción de librerías va de 800 a 1200 células/microlitro.

Nota: Siempre es mejor obtener una concentración mayor a la óptima en el paso 6 y diluir con medio de lavado en lugar de realizar un paso extra de centrifugación para incrementar la concentración.

8. Una vez que se tiene la concentración requerida, filtrar las muestras con pequeños filtros de 40 µm para eliminar cúmulos celulares.

9. Colocar las células en hielo hasta procesarlas.

Nota: Las células perderán viabilidad con el tiempo.

10. En caso de obtener viabilidades inferiores al 80%, centrifugar los tubos de 1.5 ml con las alícuotas originales a 400 g x 5 minutos para reconcentrar las muestras.

Multiplexing celular y construcción de librerías

Siguiendo nuestro diseño experimental, recomendamos descongelar 16 muestras con la intención de obtener al menos cuatro individuos multiplexados

(pools de cuatro individuos), cada uno con distinta ancestría. Es importante calcular con precisión la cantidad de muestra que será agregada de cada individuo para garantizar la misma cantidad de células entre individuos (aproximadamente 5000 células/donante). Se ha demostrado previamente que el conteo manual con hematocitómetro y azul de tripano es la forma más precisa de contar las células y obtener datos de viabilidad (Hanamsagar et al, 2020). No obstante, la limitante de este método es la cantidad de muestras que pueden ser procesadas en un mismo lote, pues es altamente demandante en tiempo y personal.

Los pools son procesados usando los kits Chromium Next GEM Single Cell 3' HT Reagent Kits v3.1 (Dual Index), que incluyen Chromium Next GEM Single Cell 3' HT Kit v3.1, Chromium Next GEM Chip M Single Cell Kit y Dual Index Kit TT Set A (10X Genomics, Pleasanton, CA) siguiendo el protocolo del fabricante. De acuerdo con el diseño experimental, usar una reacción para cada pool de cuatro muestras. Es decir, para 16 muestras usar 4 reacciones.

Las librerías se secuenciaron en la plataforma NovaSeq X (Illumina, San Diego, CA).

Análisis bioinformático

Mapeo y control de calidad

Se obtuvo una matriz de expresión para cada muestra (pool) usando la herramienta *cellranger count* (CellRanger versión 8.3) con el parámetro “*--create-bam true*” y con la referencia del genoma humano en la versión GRCh38-2024-A. Es muy importante generar los archivos en formato *.bam* para tener las coordenadas de los transcritos y realizar el demultiplexing.

Después de haberse generado las matrices de expresión, se excluyeron todas las células que cumplieran los siguientes criterios: 1) células con menos de 500 genes; 2) células con menos de 800 UMI o más de 20000 UMI, según sea el caso de cada conjunto; y 3) células con más de 15% de RNA mitocondrial en sus conteos. Las células identificadas como dobles también fueron descartadas para los análisis.

Genotipado

Se generaron datos de genotipo para cada uno de los individuos a partir de un hisopado bucal. El genotipo por arreglo se realizó usando el kit comercial Infinium Global Screening Array 24+ v.3 Kit (GSA) siguiendo las indicaciones del fabricante. Este es un arreglo de genotipado de nueva generación que combina de manera optimizada el contenido genómico multiétnico y las variantes de investigación clínica a escala poblacional. Se conservaron las variantes con un *call rate* inicial mayor a 99.5%.

Demultiplexing

Algunas muestras fueron procesadas tanto en genotipo como en su perfil de expresión (muestras de México y Colombia) mientras que otras carecían de su genotipo al momento de este análisis (muestras de Chile y Uruguay). Por lo anterior utilizamos herramientas de demultiplexado basadas en genotipo, así como aquellas de inferencia sin genotipo.

Demuxlet necesita un archivo de genotipo (*.vcf*) previamente filtrado con las variantes que contienen los individuos que conforman el pool analizado. Posteriormente se usan los parámetros default usando las coordenadas genómicas (archivo *.bam*) generadas previamente con CellRanger para el pool analizado. Por su parte, *freemuxlet* utiliza una referencia de genotipo (en formato *.vcf*) obtenida del proyecto *1000 Genomes* en su versión Gh38 *MAF*>5% filtrada para exones (Fairley et al., 2020) para construir '*built-ups*' que nos permitirán filtrar las variantes contenidas en cada pool analizado.

Procesamiento de datos con Seurat

La expresión fue normalizada para los genes en cada célula y posteriormente corregida usando el factor default (10,000). Los 2000 genes más variables de cada muestra fueron identificados y escalados en Seurat. Se infirió una matriz de PCA y se agruparon y visualizaron las células de manera no supervisada usando un UMAP (Uniform manifold approximation and projection, por sus siglas en inglés); un algoritmo que permite reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos, conservando gran parte de la información original y generando un gráfico similar a un PCA.

Una vez filtrados los datos, se integran en Seurat. El proceso integración de datos en scRNA-seq permite armonizar el uso de distintos lotes de procesamiento, donantes o condiciones. Un análisis integrativo puede ayudar a que haya coincidencias entre los tipos celulares sin importar distintas condiciones, mejora el poder estadístico y sobre todo facilita tener un análisis comparativo preciso (Stuart et al., 2019). Actualmente existe un gran número de algoritmos que permiten realizar la integración de datos. Particularmente para este trabajo se empleó el análisis de correlación canónica (CCA por sus siglas en inglés), el cual identifica las fuentes de variación entre las distintas condiciones o grupos. Este análisis es una variante de PCA que identifica las mayores fuentes de variación en los datos cuando dicha variación está presente a través de las condiciones o grupos (Hao et al., 2024). Los tipos celulares son anotados posteriormente usando la técnica no supervisada de transferencia de etiquetas con la herramienta Azimuth. De esta manera las células blanco se sitúan virtualmente en un mapa de referencia (Raina et al., 2007) asignando los tipos celulares.

Después del demultiplexing, se realizó un análisis estándar de scRNA-seq usando el paquete *Seurat* (Satija et al., 2015) versión 5.1 a partir del *merge* de las matrices de expresión de las muestras. La expresión de genes se normalizo usando la función *NormalizeData* con un factor de escalado default. Los genes altamente variables (HVGs, highly variable genes por sus siglas en inglés) fueron calculados con la función *FindVariableGenes* y posteriormente e escalados con la función *ScaleData*. Los componentes principales se calcularon usando la función *RunPCA* para explorar las fuentes de heterogeneidad en el conjunto de datos y decidir qué componentes principales incluir en el análisis posterior. Posteriormente se calculan los clústeres de células con la función *FindNeighbors*, donde se incluyen el número de dimensiones que compondrán a la función. Mientras que con la función *FindClusters*, se optimiza e itera la clusterización. También se usa la función *RunUMAP* para tener una mejor visualización reduciendo la dimensionalidad de los datos. Por último, se integraron los conjuntos de datos usando la variable protocolo, eliminando el efecto de lote (o *batch effect*) pero manteniendo los patrones biológicos. La anotación de los tipos celulares se realizó de manera supervisada con la

herramienta *Azimuth* (Hao et al., 2021) versión 0.5.0 usando la referencia precargada de PBMCs.

Comparación con protocolo de Ficoll

Las secuencias crudas de los datos procesados con el método de Ficoll con los que se podrá comparar los resultados de este protocolo son públicas y se encuentran depositadas en el GEO (*Gene Omnibus Expression*, por sus siglas en inglés). Estos conjuntos de datos fueron elegidos de acuerdo con los siguientes criterios: 1) las PBMCs fueron aisladas con el método de gradiente de Ficoll, 2) serán elegibles aquellos conjuntos de datos que dentro de su cohorte tengan individuos sanos, los cuales serán utilizados para las comparaciones propuestas en este trabajo, 3) cada uno de los individuos debe tener al menos 5,000 células, 4) las librerías fueron construidas con la plataforma 10x Genomics 3'. En la **tabla 1** se encuentra descrita la información para cada conjunto. Las comparaciones serán hechas de acuerdo con tres factores, 1) calidad y mantenimiento del perfil de expresión nativo, 2) variación de proporciones y contaminación celulares y, 3) diversidad de tipos celulares encontrados.

RESULTADOS

En total, se analizaron 203,576 células provenientes de individuos sanos y procesadas con la plataforma *10X Genomics Chromium X 3' v3.1*. De ellas, 64,899 fueron colectadas y procesadas bajo el protocolo que se presenta en este trabajo, al que de ahora en adelante se hará referencia como *LatinCells*. Por otro lado, se procesaron 138,677 células que fueron obtenidas a partir de datos públicos del Gene Expression Omnibus del NCBI y que además fueron procesadas bajo el método de gradiente de Ficoll. Las células para ambos protocolos fueron analizadas bajo la misma metodología bioinformática previamente descrita. Los detalles para cada conjunto de datos se encuentran en la **tabla 1**.

La profundidad de secuenciación, es decir el promedio de lecturas por célula para los conjuntos de México1 de LatinCells fue de 70,000; 36,000 para el conjunto México2 y 30,000 para el conjunto Chile1. Por su parte la media de

genes por célula fue de 2900 para el conjunto México1 y 2300 para los conjuntos México2 y Chile1. En los grupos de Ficoll, Ficoll1 registra 1231 genes por célula y 250,000 lecturas por célula en promedio. Ficoll2 registra 1900 genes por célula y 50,000 lecturas por célula. Mientras que para Ficoll4 se desconoce la cantidad de genes por célula, y se registra una profundidad de 110,364 lecturas por célula. Ficoll5 registra 1276 genes por célula, así como una profundidad de secuenciación de 69085 lecturas por célula.

Todas las muestras analizadas con el protocolo LatinCells provienen de dos centros de procesamiento de células; uno situado en México, donde se procesaron las muestras mexicanas y colombianas; y el otro situado en Chile, para las muestras chilenas y uruguayas. En la **tabla 2** se detalla la información de ancestría de cada una de las muestras de los conjuntos LatinCells. En cuanto a la ancestría de los grupos Ficoll, el grupo Ficoll1 52% de individuos con ascendencia africana y 48% europeos; el grupo Ficoll2 contiene muestras tomadas en un hospital de Corea del Sur; grupo Ficoll3 contiene muestras tomadas en un centro clínico del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos en Washington sin conocerse las ancestrías; y los grupos Ficoll4 y Ficoll5 agrupan muestras de hospitales en Shanghai, China.

Demultiplexing

El demultiplexing permitió separar las células de cada individuo usando los archivos de variantes descritos en la metodología. Se empleó el software *Demuxlet* para utilizar el genotipo de los individuos en la asignación de las lecturas. De manera paralela, se realizó un demultiplexing sin genotipo con la herramienta *freemuxlet* para buscar las coincidencias en los resultados de ambos algoritmos. Para el grupo LatinCells1 se generaron 35117 células, identificando poco más del 95% como singlets, es decir 33568. El grupo LatinCells2 generó 17570 células, identificando el 91% como singlets (16053). Mientras que el grupo LatinCells3 generó 13542 células de las cuales 10778 fueron asignadas como singlets, equivalente al 79.5%. Una vez filtrados los grupos hasta tener solamente los singlets de cada uno, se calcularon las células asignadas a cada donante. Los resultados de este análisis pueden verse representados en la tabla 1.

Calidad celular

La viabilidad celular para cada individuo procesado con el protocolo LatinCells fue estimada siguiendo el protocolo arriba descrito. En la **tabla 3** se describen los porcentajes obtenidos.

La mayoría de las muestras registran una viabilidad mayor al 90%, un excelente porcentaje considerando que el fabricante (10X Genomics) recomienda mínimo 80% de viabilidad para que la muestra sea utilizable. No obstante, la muestra **CO-0025** de Colombia representa un caso atípico con una viabilidad de 79%. Lo que se atribuye a una exposición a cambios en la temperatura de almacenamiento durante el transporte.

Los porcentajes de viabilidad para los conjuntos de Ficoll tienen también como rango un 90% y un 98% (Lee et al., 2020, *Ficoll12*; Wang et al., 2021, *Ficoll5* respectivamente). No obstante, se asume que, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, el resto de los grupos debieron tener al menos 80% de viabilidad.

Proyecto y ID de secuencias	Células totales	Células post filtro	# donantes	ID de proyecto	Multiplexing
Recruitment of CXCR4+ type 1 innate lymphoid cells distinguishes sarcoidosis from other skin granulomatous diseases. ID GEO: GSE226896	60982	56810	4 donantes En promedio 14502 células/donante Paf	Ficoll 1	No
Immunophenotyping of COVID19 and influenza highlights the role of type I	23142	17022	4 donantes En promedio 4255.5	Ficoll 2	No

interferons in development of severe COVID-19. ID GEO: GSE149689			células/donante Paf		
Time resolved systems immunology reveals a late juncture linked to fatal COVID-19. ID GEO: GSE161918	77908	50985	5 donantes En promedio 13718.8 células/donante Paf	Ficoll 3	Sí
Human PBMC scRNA seq based aging clocks reveal ribosome to inflammation balance as a single-cell aging hallmark and super longevity. ID GEO: GSE213516	54,170	39291	5 donantes En promedio 7858.2 células/donante Paf	Ficoll 4	No
Single-cell sequencing of peripheral blood mononuclear cells in acute Kawasaki disease. ID GEO: GSE168732	16208	12864	3 donantes En promedio 4288 células/donante Paf	Ficoll 5	No
Mexico1			3 donantes		

	35896	34023	En promedio 11341 células/donante Paf	LatinCells1	Sí
Mexico2	17590	16053	4 donantes En promedio 4017.75 células/donante Paf	LatinCells2	Sí
Chile1	12923	11827	4 donantes En promedio 2961.75 células/donante Paf	LatinCells3	Sí

Tabla 1. Metadatos de conjuntos analizados. En la tabla se pueden identificar los conjuntos generados por Ficoll y aquellos generados con el protocolo propuesto en este trabajo (LatinCells). El ID del GEO contiene el registro, más metadatos e información relacionada a cada proyecto. En estos se pueden encontrar las lecturas de secuenciación crudas para cada conjunto. Paf = posteriores al filtrado. El filtrado se refiere a los umbrales descritos en la parte de “Mapeo de transcritos y control de calidad” de métodos.

Todas las muestras aisladas con Ficoll son frescas, es decir, obtenidas en instalaciones hospitalarias, lo que facilitó el proceso de criopreservación o procesamiento inmediatamente después de acceder a ellas y garantizó la viabilidad celular. Las excepciones fueron el caso de Ficoll4 donde se construyeron las bibliotecas en el transcurso de las primeras 4 horas después de la toma de muestra y Ficoll5 donde antes de almacenar en nitrógeno líquido las muestras se guardaron a -80°C por 24 horas.

Grupo	ID donante	# células
LatinCells1	MX-0142	5209
	MX-0143	8402
	MX-0144	19957
LatinCells2	CO-0003	2567
	MX-0004	3992

	CO-0025	3332
	MX-0147	6162
LatinCells3	CL-0089	2714
	CL-0091	2379
	UY-0001	2655
	UY-0002	3030

Tabla 2. Demultiplexing para los grupos LatinCells. El diseño de los pools se realizó posterior al análisis de IBD (Identity-by-descent), el cual te permite obtener grado de relación entre individuos.

Las células procesadas con el protocolo LatinCells muestran menores niveles de estrés

Como se menciona previamente, el aislamiento de PBMCs y su transporte pueden impactar negativamente a las células. Por ello se realizaron algunas mediciones para determinar el nivel de estrés en las células con ambos métodos de procesamiento, es decir, LatinCells y Ficoll. Utilizándose inicialmente el porcentaje de RNA mitocondrial (mtRNA) como indicador de la calidad y estrés.

Los resultados de este ensayo indican que existe una tendencia en el incremento de mtRNA en los conjuntos de Ficoll en comparación con los grupos de LatinCells en donde se mantiene invariable (**figura 1A**). Este resultado demuestra un bajo nivel de estrés celular a pesar del proceso de aislamiento y transporte al que se expusieron varias de las muestras. Así mismo, la poca variabilidad entre las muestras de LatinCells sugiere la robustez y la reproducibilidad del método

Adicionalmente se evaluaron genes previamente reportados como indicadores de estrés por Barnes et. al. (2010), entre los que destacan genes de la familia JUN y FOS, activándose durante procesos de estrés celular. Por otro lado, los genes de la familia DUSP y GIMAP se activan en situaciones donde pasa mucho tiempo antes del procesamiento (Massoni-Badossa et. al. 2020). Los resultados muestran una mayor variabilidad y expresión en los grupos tratados con Ficoll en comparación con los de LatinCells (**figura 1B**). Sin embargo, se desconoce si es debido al funcionamiento de la criopreservación o a que la centrifugación por Ficoll afecta la expresión celular.

Muestra	Ancestría	Viabilidad (%)	Grupo	Centro de procesamiento
CO-0003	Piapoco	97.9	México2	México
MX-0004	Maya	97.9	México2	México
CO-0025	Pastos	79.0	México2	México
MX-0147	Otomí	99.1	México2	México
CL-0089	Aymara	93	Chile1	Chile
CL-0091	Aymara	93	Chile1	Chile
UY-0001	Charrua	95	Chile1	Chile
UY-0002	Charrua	93	Chile1	Chile
MX-0142	Otomí	94.7	México1	México
MX-0143	Otomí	92.45	México1	México
MX-0144	Otomí	90.2	México1	México

Tabla 3: Metadatos de muestras generadas con método LatinCells. Los porcentajes de viabilidad fueron calculados usando un hematocitómetro y una tinción de azul de tripano.

Con el fin de determinar la afectación a tipos celulares específicos se realizó otro análisis a nivel tipo celular específico. Para ello se evaluaron los genes SRGN, SERF2, SAT1, PFN1, NEAT1, MYL12A, KLF6, JUND, JUNB, GIMAP7, FOS, DUSP1, CFL1 y CD52 reportados como marcadores de estrés celular y que aumentan su expresión a las 4 y 6 horas después de la toma de muestra (Savage et al., 2021). Para ello, se realizó un pseudobulk de los distintos tipos celulares para cada grupo de datos, es decir, se agrupó la expresión de todas las células del mismo tipo celular en algo parecido a una metaexpresión celular, generando una representación pseudo masiva de la expresión (figura 1C). Nuestros resultados indican una mayor expresión promedio de estos genes en los grupos Ficoll1, Ficoll2, Ficoll3, Ficoll4 en comparación con las muestras de LatinCells o Ficoll5. Así mismo, se observa una mayor variación en la expresión de estos genes en los grupos de Ficoll a comparación de los conjuntos LatinCells, sugiriendo nuevamente la robustez del método. Es interesante destacar que el estrés se refleja a distintos niveles según el tipo celular. Siendo los monocitos y las células dendríticas los tipos celulares más afectados por el tiempo de procesamiento en ambos protocolos, aunque los niveles de expresión siguen siendo más bajos en las muestras de LatinCells.

Finalmente, observamos que el conjunto Ficoll3 manifiesta alta expresión de los genes marcadores de estrés de manera generalizada y para todos los tipos celulares, indicando altos niveles de estrés y baja calidad de las muestras.

Figura 1. Asignación de células por individuo. En este UMAP podemos observar la distribución de las células de cada uno de los donantes que conforman al grupo LatinCells2.

El protocolo LatinCells permite capturar fracciones celulares poco abundantes y raras

La anotación de células es el proceso más demandante en cuanto a tiempo de todo el análisis. Para ello y como primer paso se integraron los grupos de datos para ambos protocolos, permitiendo así eliminar los efectos técnicos y manteniendo los patrones biológicos. Dicho efecto puede identificarse porque las células se agrupan de acuerdo con variables específicas en los UMAP, por ejemplo, el protocolo de procesamiento o el grupo de datos. Así mismo, puede observarse cuando existen varios clústeres de un mismo tipo celular localizados en forma de espejo.

En este análisis se observa que las células pertenecientes a los diferentes lotes, aunque están coloreadas de acuerdo con el conjunto de datos al que pertenecen, se encuentran distribuidas de manera uniforme a lo largo del UMAP (**figura 2 A, C y E**). Esto demuestra la efectiva corrección del efecto de lote o

batch y la participación de todos los conjuntos de datos en la construcción de los clústeres que representan a los tipos celulares (figura 2 B, D y F).

Los tipos celulares obtenidos fueron anotados con el método de transferencia de etiquetas con Azimuth, el cual emplea una referencia previamente anotada y curada. En nuestro análisis, se encontró una gran heterogeneidad. Destacando la presencia de 12 subtipos de células T, 4 subtipos de células B, 3 subtipos de células NK, 3 subtipos de células dendríticas, monocitos con marcadores CD14 y CD16, e incluso células multipotentes como HSPC o ILC (células madre hematopoyéticas y células linfoides innatas, respectivamente). En la **figura 2**, se observan los clústeres y tipos celulares encontrados para cada grupo de datos y para cada protocolo.

Posteriormente se separaron las células de acuerdo con el protocolo al que pertenecen, agrupándose un conjunto para LatinCells y otro para Ficoll. De manera general se obtuvieron los mismos tipos celulares en ambos protocolos. El protocolo de Latin Cells captura los mismos tipos celulares que el protocolo de Ficoll incluyendo subtipos celulares raros, lo cual demuestra que el protocolo

es eficiente y no altera la presencia de tipos celulares ya sean abundantes o raros.

Figura 2. Mediciones de estrés celular relacionado al procesamiento. A) Porcentaje de RNA mitocondrial (mtRNA) para cada grupo. B) Expresión de genes de estrés para cada grupo. C) Expresión de genes que cambian conforme aumenta el tiempo de procesamiento. Se tomaron los genes que coincidieron en los tiempos 4 y 6, donde según lo reportado comienzan a aparecer cambios drásticos. En este caso

cada columna es una medición para cada conjunto distinto en el orden mostrado en la **tabla 1**.

Figura 3. Corrección de efecto de batch y anotación de tipos celulares. UMAP de A) grupos integrados de ambos protocolos Ficoll y LatinCells, B) distribución de clústeres de tipos celulares para los grupos integrados de Ficoll y LatinCells, C) grupos LatinCells integrados, D) distribución de clústeres de tipos celulares para grupos de LatinCells, E) grupos Ficoll integrados, F) distribución de clústeres de tipos celulares para grupos de Ficoll.

Los grupos LatinCells presentan menor variación en las proporciones celulares

Por otro lado, se calcularon las proporciones celulares de los grupos principales de células inmunes (T, B, monocitos, NK, Células dendríticas, plaquetas y eritrocitos) para cada grupo de datos (Figura 3B-G). Para cada uno de los tipos celulares, se graficaron las proporciones celulares por grupo y se calculó una media general representada con la línea vertical punteada con el objetivo de determinar el comportamiento de las proporciones celulares a lo largo de los grupos. Se observa que las proporciones de los grupos LatinCells se sitúan

cerca o en la media en la mayoría de los casos, correspondiente con las proporciones reportadas (Chen et al., 2020). La composición más frecuente de las proporciones va de 65-70% de células T, 5-22% de células B, 5-14% de células NK y de 4-12% de monocitos.

Se realizó un conteo de proporciones celulares para determinar si el protocolo LatinCells afectaría en las proporciones de los tipos celulares (figura 3B). Sin importar el método de procesamiento, la variación en las proporciones celulares entre individuos es evidente y se ha reportado anteriormente en ensayos de inmunología (Kaczorowski et al., 2017; Radich et al., 2004; Whitney et al., 2003). Esta variación se traduce en cambios en el funcionamiento del sistema inmune y se deben a múltiples factores, desde la edad o el género hasta factores medioambientales y de ancestría. También puede indicar lo diverso y rápido que es el sistema inmune en cuanto a la percepción y reacción a estímulos ambientales.

Con el fin de cuantificar la variación observada a nivel de conjuntos de datos, se estimaron las diferencias absolutas de los porcentajes celulares entre los individuos de cada grupo, tomando un solo individuo como referencia. Por su parte, la variación entre protocolos se determinó calculando la media de las diferencias para cada tipo celular y posteriormente se calculó el acumulado de estas medias para obtener un delta (Δ) grupal o por conjunto de datos. Ambos cálculos se encuentran en la **tabla 4**.

El grupo que presenta la menor variación entre sus donantes es Ficoll3, con un patrón uniforme y un delta (Δ) de 0.5804091 (**Figura 3A**), un comportamiento poco frecuente para ensayos de inmunología. Los grupos Ficoll1, Ficoll2 y Ficoll4 presentan mayor variación entre las proporciones de sus individuos, con deltas (Δ) ≥ 5.3 . En el grupo Ficoll1, por ejemplo, los donantes 2 y 4 muestran remarcables proporciones de células CD4 Proliferativas. Mientras que el donante 3 tiene mayor proporción de células CD4 Naive y células precursoras de linfocitos (ILC). En general este grupo presenta proporciones muy bajas de células B, algo poco común. En el grupo Ficoll2, el individuo 4 tiene una mayor proporción de células CD8 TEM a comparación del resto.

Finalmente, el grupo Ficoll 4 muestra un patrón irregular en las proporciones de eritrocitos, NK proliferativos, NK CD56+, CD4 TEM y Monocitos con marcador CD16. Siendo el grupo con mayor porcentaje de células contaminantes (Figura 3F-G). El grupo Ficoll5 ($\Delta = 2.549$), aunque presenta un patrón más uniforme entre sus individuos, mantiene altas proporciones de la fracción CD8 y CD4 Naive, a comparación con el resto de los grupos.

Los grupos LatinCells, por otro lado, muestran menor variación entre grupos a comparación de Ficoll. El grupo LatinCells1 ($\Delta = 3.3717$) tiene 3 individuos de ancestría Otomí y demuestran tener mayor proporción de células CD8 TEM que el resto de los grupos. El grupo LatinCells2 ($\Delta = 3.789163$) contiene 2 individuos de ancestrias indígenas mexicanas (Maya y Otomí) y 2 individuos de ancestrias indígenas colombianas (Piapoco y Pastos). No se observan variaciones abruptas en las fracciones celulares en los primeros 3 individuos de origen Piapoco, Maya y Pastos, en cambio el donante Otomí presenta un ligero incremento en células NK a comparación del resto de individuos en este grupo.

Por último, el grupo LatinCells3 ($\Delta = 6.4942$) se conforma de 2 individuos chilenos (Aymara) y 2 uruguayos (Charrúas). Los individuos 1 y 2 de ascendencia Aymara muestran tener diferencias especialmente en las fracciones CD4 y CD8 Naive, CD8 TEM, gdT, MAIT y NK. En cambio, los individuos 3 y 4 de ascendencia Charrúa tienen proporciones más parecidas entre sí. De manera general, a lo largo de todos los grupos y protocolos, los subtipos CD4 TCM, CD8 TEM, NK y CD14 Mono son los que tienen mayor representación en los gráficos de porcentajes (Figura 3A).

Los grupos Latincells tienen menos contaminación celular

Todos los grupos Ficoll presentaban porcentajes de contaminación por plaquetas. A pesar de que este número es bajo en la mayoría, este es un tipo celular que dificulta la asignación celular y produce cambios en el microambiente inmune, afectando la expresión genética. El grupo Ficoll3 es el que presenta mayor porcentaje con un 3%. Por otro lado, los grupos LatinCells demuestran tener casi nula presencia de plaquetas con menos del 0,5% para LatinCells1 y LatinCells3. El grupo LatinCells2 no contiene plaquetas.

A excepción del grupo Ficoll5, todos los grupos Ficoll presentaban porcentajes de eritrocitos entre 0.25 y 1.5 %, mientras que los grupos LatinCells no tienen presencia de este tipo celular. En general las bajas tasas de contaminación en los grupos LatinCells indican un alto grado de purificación al emplear la separación inmunomagnética.

Figura 4. Gráficos de proporciones celulares. A) Proporciones celulares de todos los subtipos identificados para cada individuo y ordenados según su grupo y su protocolo, B) proporciones celulares para cada grupo y cada tratamiento en células T, C) para células B, D) para monocitos, E) para células NK, F) para plaquetas y G) para eritrocitos. La línea punteada en cada gráfico representa la media grupal.

Grupo	Delta
Ficoll1	6.9438255
Ficoll2	5.302336
Ficoll3	0.5804091

Ficoll4	6.3866895
Ficoll5	2.5492516
LatinCells1	3.3717772
LatinCells2	3.7891633
LatinCells3	6.4942207

Tabla 4. Deltas de diferenciación.

El protocolo LatinCells permite capturar los tipos celulares poco abundantes de la fracción inmune

Por último, se llevó a cabo un ensayo para determinar si el protocolo de aislamiento de LatinCells es capaz de capturar toda la diversidad de subtipos celulares no abundantes. Para ello se eligieron las células T que, aunque son el tipo celular más numeroso también contiene subtipos que conforman algunas de las fracciones más raras (**figura 4A**). Los resultados demuestran que para ambos protocolos se encontró el mismo número de subtipos celulares (**figura 4B**). A pesar de que el protocolo de LatinCells no superó en este rubro al método de Ficoll, se demuestra que es lo suficientemente robusto para mantener subtipos celulares raros y diversos a pesar de haber tomado muestras en campo y permanecer almacenadas por periodos largos de tiempo.

Por otro lado, la variación en el porcentaje de algunos tipos celulares en Ficoll (CD8 TCM, CD8 Naive y CD4 CTL) es mucho mayor que en LatinCells (**figura 4B**). Este resultado refuerza la idea de la variación y sus múltiples orígenes. Y podría ser resultado de artefactos técnicos durante el procesamiento, lo que cambiaría el perfil transcripcional de la célula y dificultaría la determinación de su identidad de manera precisa.

Figura 5. Identificación de subtipos diversos en células T. A) UMAP de la distribución de los clústeres para células T identificados para ambos métodos Ficoll y LatinCells, B) proporciones de subtipos de células T comparando ambos protocolos. Las líneas negras representan la desviación estándar positiva.

Discusión

El enfoque de este trabajo es comprobar el funcionamiento de un nuevo protocolo para el procesamiento de células inmunes cuyo objetivo es obtener suspensiones celulares de alta calidad compatibles con la tecnología transcriptómica de células individuales y que además permita escalar el procesamiento de muestras. La finalidad de este protocolo es su aplicación para generar un mapa latinoamericano de expresión inmune que enriquezca la representación de las comunidades indígenas de la región en la construcción del Atlas Celular Humano.

En este análisis se incluyen ancestrías indígenas de Colombia, México, Chile y Uruguay mientras que en los grupos Ficoll se incluyen las ancestrías africana, europea, coreana y china.

El demultiplexing permite diferenciar los transcritos y células de hasta 5 individuos que conforman un pool celular

Los porcentajes de demultiplexing obtenidos para los grupos LatinCells son mayores incluso que los reportados en el artículo del software *Demuxlet*. Esto indica que el arreglo utilizado cuenta con el número de variantes (SNP) necesarias para poder discernir entre las células de un individuo y otro.

Particularmente esta idea fue comprobada en el grupo LatinCells1, donde los tres individuos que lo conforman provienen de la misma ancestría y comunidad. Por otro lado, la combinación de ambas técnicas (basado en genotipo y sin genotipo) permite aprovechar la información genética disponible (genotipo) con información a gran escala como lo es el archivo de variantes filtrado del proyecto de 1000 genomas. En la parte técnica, el pooling o multiplexing celular permite procesar hasta 20 individuos (5 por pool) con solamente cuatro reacciones del kit de microfluídica y de construcción de librerías, permitiendo el escalamiento del procesamiento.

La calidad celular del protocolo LatinCells se ve reflejada en altos porcentajes de viabilidad

La mayoría de las muestras procesadas con el protocolo LatinCells registraron una viabilidad superior al 92% posterior al descongelamiento, demostrando la eficacia del método para preservar la integridad celular tras periodos prolongados de almacenamiento. Esto es especialmente relevante cuando se trabaja con muestras que no pueden ser procesadas in situ, haciendo hincapié en las muestras colombianas usadas para este protocolo que a pesar de ser transportadas durante varios días a temperaturas de $-80\text{ }^{\circ}\text{C}$ hasta el centro de procesamiento más cercano no presentaron señales de estrés graves a diferencia de lo reportado (Yang et al., 2016).

Otra gran proporción de muestras para este proyecto fueron almacenadas por varias semanas a $-170\text{ }^{\circ}\text{C}$ hasta su descongelamiento para la construcción de bibliotecas de secuenciación, manteniendo también altos niveles de viabilidad. A pesar de que la mayoría de los grupos Ficoll tienen profundidades de secuenciación iguales o mayores a los grupos LatinCells, el número de genes detectados es menor, lo cual podría indicar una baja eficiencia de captura e incluso tasas importantes de degradación de RNA relacionadas a una baja calidad.

La viabilidad es un factor esencial en los ensayos de scRNAseq porque se requieren de células vivas en suspensión para capturar el perfil de expresión *in-vivo*. Las células muertas o en estado de apoptosis liberan y lisan el RNA en la suspensión, incrementando el ruido de fondo y comprometiendo la confiabilidad

de los datos. Entre las variables que incrementan la viabilidad se encuentran: el uso de crioprotectores como el DMSO, que evita la formación de cristales y además es compatible con el protocolo de 10X Genomics. Otro principio importante es el enfriamiento gradual de la muestra, lo cual se logra usando los enfriadores CoolCells. De esta manera evitamos que haya un choque térmico abrupto y que las células cambien su perfil transcripcional. Nuestros resultados apuntan a que el proceso de criopreservación actúa como herramienta indispensable para el transporte de muestras tomadas en campo con énfasis en mantener la integridad celular.

Por otro lado, está el efecto de batch que puede dificultar no solo la asignación sino el resto del análisis. Algunas variantes como diferencias en el procesamiento celular, fechas de preparación de librerías, variaciones en secuenciadores podrían incrementar la variabilidad no biológica en el experimento. Al mismo tiempo, eliminar el efecto de batch permite diferenciar las variaciones relacionadas al procesamiento de aquellas variaciones biológicas reales. Sin estas correcciones podrían hacerse interpretaciones erróneas. Así, cuando la construcción de librerías y la secuenciación son idénticas para ambos protocolos y el sesgo por efecto de batch eliminado, cualquier diferencia observada es más probable que refleje con certeza la influencia técnica del procesamiento celular o la biología.

El manejo celular posterior a la extracción es vital para evitar cambios en el perfil de expresión

Uno de los principales factores para identificar el estrés celular es el porcentaje de RNA mitocondrial y de acuerdo con lo reportado por 10X Genomics, los altos niveles de expresión en estos genes se asocian con baja calidad de la muestra. En este rubro los grupos LatinCells demuestran tener una proporción uniforme de estos transcritos con una media poco mayor a 4.5%. En cambio, los grupos Ficoll muestran mayor variación para esta métrica, con valores promedio desde 2.5% hasta 16%. De entrada, este resultado es común cuando la muestra se procesa en distintos laboratorios. No obstante, los grupos LatinCells colectaron las muestras en distintas locaciones y trabajaron en distintos centros de procesamiento. Esto demuestra la reproducibilidad del protocolo minimizando

sesgos técnicos y efectos de *batch* aunque se requieren más experimentos que lo demuestren.

Para los grupos Ficoll se observa un aumento en la expresión de genes de estrés lo cual podría sugerir que las células están perdiendo su identidad celular, comprometiendo sus funciones específicas. En el caso contrario, las células procesadas con el método LatinCells mantienen mejor su información transcripcional lo que podría deberse al aislamiento inmunomagnético que evita la activación celular, y a la criopreservación, que reduce tiempos de procesamiento y la degradación del RNA. En este escenario el manejo adecuado de las células previo a la construcción de librerías es esencial para evitar inducir cambios artificiales en la expresión.

Para determinar el efecto del estrés en los distintos tipos celulares, se utilizó un set de genes reportados por presentar cambios de expresión sustanciales entre las 4 y 6 horas posteriores a la toma de la muestra, indicando el inicio de procesos de estrés y apoptosis (Savage et al. 2021). La mayoría de los grupos Ficoll generaron sus librerías dentro de las primeras 4 horas posteriores a la toma de muestra, excepto por Ficoll5. A pesar de ello, se detectó expresión de genes como FOS, SERF2, NEAT1, JUND, JUNB, PFN1, SAT1 y SRGN, que podrían estar mediados por desregulaciones y activaciones moleculares causadas por hipoxia y alteraciones en la temperatura tras la extracción de la muestra (Norwahani et al., 2022).

En particular, las familias de genes JUN y FOS regulan procesos celulares clave como proliferación, apoptosis y respuesta al estrés (Zhou et al., 2007). SERF2 está involucrado en la proteotoxicidad en células mieloides (van Ham et al., 2010), lo cual explicaría los altos niveles de expresión en monocitos aislados con Ficoll, indicando activación celular. Por otro lado, SAT1, muestra mayores niveles de expresión para monocitos y células dendríticas aislados con Ficoll. Este gen ha sido asociado con la activación de rutas moleculares de estrés (López-Contreras et al., 2019). Por último, se ha reportado que NEAT1 podría inducir un incremento en la expresión de IL-6, un potente activador del sistema inmune (Xiang et al., 2023).

De manera uniforme los grupos LatinCells congelaron sus muestras inmediatamente después del aislamiento de PBMCs, lo cual toma menos de 30 minutos y evita la degradación gradual de la muestra. De acuerdo con los resultados el tipo celular más afectado son los monocitos y las células dendríticas, independientemente del protocolo. A pesar de ello, es importante recalcar que los cambios en la expresión génica pueden dificultar la asignación precisa de los tipos celulares y generar información errónea sobre los perfiles de expresión reales. Por esta razón, se recomienda que para ensayos de scRNA-seq, se optimicen los procedimientos para minimizar el estrés celular y evitar artefactos transcriptómicos que reduzcan la confiabilidad de los análisis bioinformáticos.

Una menor expresión en genes de estrés, mitocondriales y de pérdida de identidad en los grupos LatinCells demuestran que el aislamiento de PBMCs por inmunomagnetismo es eficaz preservando la diversidad y heterogeneidad de la muestra, así como evitando la activación de las células. Al mismo tiempo se refleja la calidad de procesamiento y el funcionamiento del protocolo para aplicarse en campo sin equipo especializado como centrifugas. Por otro lado, la criopreservación *in-situ* permite mantener la integridad y calidad de la fracción inmune, evitar la inducción de cambios abruptos en el perfil de expresión y transportar las muestras hasta los distintos centros del procesamiento.

La separación inmunomagnética permite capturar fracciones raras y poco abundantes

La anotación de células normalmente es el proceso más demandante en tiempo de todo el análisis y depende en gran parte, de la calidad celular e integridad del RNA capturado. Por ejemplo, a pesar de lo frecuente de los efectos de dropout en ensayos de scRNAseq, la baja tasa de captura de RNA podría impactar negativamente en la asignación celular. Otra gran limitante durante la asignación es la necesidad de definir subpoblaciones, sobre todo de subtipos T como CD4 y CD8 Naive con expresiones basales similares y con poca uniformidad en el uso de marcadores para su anotación (Mullan et al., 2023). Esta complejidad también dependerá del grado de especificidad que se quiera tener en el análisis y las herramientas de asignación disponibles.

Los marcadores celulares, así como las referencias disponibles juegan un papel fundamental para asignación de tipos celulares. Se obtuvo una buena diversidad de tipos celulares, permitiendo recuperar fracciones poco abundantes y raras del componente inmune. Lo cual corresponde con los reportes de que la criopreservación con DMSO minimiza la alteración de las proporciones celulares (Zheng et al., 2017; Bahsoun et al., 2019; Wohnhaas et al., 2019).

Por ejemplo, las células gdT o gamma delta son un tipo celular que representa una pequeña fracción de células T en las PBMCs. A pesar de ello juegan un rol fundamental en la inmunidad al producir una gran variedad de citocinas y quimocinas (IFN-gamma, TNF-alfa, IL-17, IP-10, RANTES, linfotactina, perforina y granzimas), reconocer células infectadas y llevar a cabo la citólisis de estas (Ribot et al., 2021).

Por otro lado, las células MAIT (Mucosal Associated Invariant T, por sus siglas en inglés) conforman alrededor del 10% de las células T (Le Bourhis et al., 2010; Gherardin et al., 2018). A pesar de ello, la frecuencia de estas células incrementa en tejidos infectados e inflamados gracias a la migración a través de la sangre o su proliferación en sitios de infección (Rouxel et al., 2018). Las células MAIT producen citocinas y mediadores citotóxicos, especialmente TNF-alfa, IL-17 y IFN-gamma principales estimulantes del sistema inmune (Gibbs et al., 2019; Godfrey et al., 2010).

Mediante la técnica de single-cell podemos diferenciar las variaciones celulares individuales

Por otro lado, cuando se observan las variaciones celulares dentro de cada grupo, el Ficoll3 tiene muy poca variabilidad (tabla 4), contrario a lo esperado (Kashima, et al., 2022) y al mismo tiempo porcentajes anormales de tipos celulares intra-individuo, por lo que muy probablemente algo fallo durante su procesamiento. Por su parte, el grupo Ficoll5 demuestra tener las mayores proporciones de la fracción CD8 y CD4 Naive. Estos datos fueron generados de un proyecto sobre la enfermedad de Kawasaki que afectan principalmente a niños, lo cual podría explicar los altos porcentajes de células Naive.

En cambio, los grupos LatinCells muestran tener menor variación de proporciones celulares entre individuos (tabla 4) aunque también se espera que

haya diferencias marcadas debido a la diversidad de ancestrías incluidas en el análisis. Por ejemplo, en el grupo LatinCells2, los individuos colombianos de ascendencia Piapoco y Pastos tienen alto grado de similitud con el donante de ascendencia Maya. Este comportamiento era esperado después de un análisis de IBD (Identity by descent) que se realizó para diseñar los pools celulares. Es recomendable realizar este análisis previo al pooling celular, ya que de esta manera evitamos incluir individuos genéticamente parecidos o emparentados y facilitamos el demultiplexing.

En el caso de los tipos celulares contaminantes, el grupo Ficoll3, tiene porcentajes muy altos de plaquetas. Por su parte, el grupo Ficoll4 tiene el mayor porcentaje de eritrocitos a lo largo del análisis, lo que también podría estar induciendo cambios transcriptómicos, dificultando la anotación celular. A pesar de que es bastante común este tipo de contaminación cuando se usa el gradiente de Ficoll para aislar las PBMCs (Zhong et al., 2021) y de que existen suposiciones acerca de la supresión o activación que las plaquetas pueden ejercer sobre las células inmunes, faltan trabajos que puedan demostrarlo.

En la figura 1C puede verse que el grupo Ficoll3 es el que tiene mayor expresión de genes de estrés en todo el análisis, lo cual podría indicar una relación con la contaminación por plaquetas debido a la activación o supresión que podría causar en la fracción inmune. Al mismo tiempo el grupo Ficoll2 (figura 1A) es el que tiene mayor porcentaje de RNA mitocondrial y que podría tener relación con la contaminación por eritrocitos. Sin embargo, faltan ensayos para comprobar esta teoría.

Las células contaminantes pueden excluirse añadiendo pasos extra al procesamiento o mediante métodos bioinformáticos, aunque esto genera un incremento en tiempo y costo de procesamiento. Cabe señalar que una vez capturadas en la suspensión celular las células contaminantes desplazan y reducen el número de células de interés en las bibliotecas de secuenciación. Encima, las plaquetas producen compuestos pegajosos que forman agregados celulares y que podrían obstruir los aparatos de microfluídica además de afectar la formación de las GEMs. En el caso opuesto, los grupos de LatinCells muestran prácticamente contaminación nula de plaquetas y eritrocitos,

indicando que el aislamiento de PBMCs finaliza en una suspensión con diversidad de tipos celulares y sin contaminación.

La variación de las proporciones celulares y por lo tanto en el funcionamiento del sistema inmune pueden deberse a múltiples factores, desde la edad o el género hasta respuesta a estímulos medioambientales y factores de ancestría. Esta variación también puede indicar lo diverso que es el sistema inmune, no solo en cuanto a su propia modulación y percepción de estímulos ambientales, sino a la heterogeneidad y complejidad que representa.

Al inicio de este análisis, la principal preocupación era que las proporciones cambiaran por procesar muestras congeladas o que incluso se perdiera la diversidad de subtipos muy raros de acuerdo con algunos reportes previos (Kashima et al., 2022). Contrario a ello, en este trabajo se encontraron los mismos subtipos independientemente del protocolo. Solo para tipos celulares específicos se encontraron ligeras diferencias en proporción, demostrando que, a pesar de agregar un paso de descongelamiento, se conserva esta diversidad de subtipos raro.

Conclusión

Este trabajo propone un método adaptado para la toma y procesamiento de muestras especialmente en condiciones remotas o carentes de infraestructura. Se presentan ventajas claras en comparación con el método más utilizado, el gradiente de Ficoll. Entre ellas se incluyen su aplicación en campo y localidades aisladas, la baja tasa de contaminación, el transporte hacia centros de procesamiento, la preservación de calidad y perfiles transcripcionales y bajos niveles de estrés.

Por otro lado, de manera técnica no se necesita equipo de difícil transporte como centrífuga, citómetro de flujo o microscopio que además requieren de corriente eléctrica para su funcionamiento. De esta manera es posible incluir a grupos humanos aislados y subrepresentados en estudios médicos y genómicos. Al mismo tiempo que es compatible con el escalamiento de proyectos para la construcción de atlas celulares.

En algunos rubros logra superar el desempeño del protocolo de Ficoll, entre ellos se encuentra la viabilidad, porcentajes de contaminación, nivel de estrés, cambios en el perfil transcripcional y uniformidad en proporciones celulares. Mientras que para la identificación de tipos celulares raros o diversos, mantiene un desempeño similar. El mayor reto de este protocolo es la logística cuando se maneja un número considerable de muestras. En este escenario lo ideal es separar el manejo y procesamiento de muestras de la construcción de librerías. A pesar de ello, los resultados de este protocolo son positivos y bajo un proceso de estandarización se podría priorizar su aplicación en experimentos posteriores.

Para finalizar, se espera que esta comparación entre protocolos y sobre todo la propuesta de procesamiento sean de gran valor técnico y biológico para ensayos biomédicos, de transcriptómica de célula única e inmunología.

Perspectivas

Esta propuesta de investigación busca establecer un protocolo estandarizado para el análisis de datos de secuenciación de ARN de células individuales en el estudio de la diversidad inmunológica humana, con un enfoque en poblaciones indígenas. Se espera que este protocolo sirva como base para futuros estudios y fomente la generación de protocolos en otros tejidos y problemáticas específicas.

Las poblaciones indígenas, históricamente subrepresentadas en proyectos genómicos, constituyen una fuente invaluable e inexplorada de información para comprender la diversidad inmunológica humana. Este estudio permitirá generar datos relevantes para avanzar en la comprensión de las variantes genéticas y su impacto en las funciones inmunes en diversos contextos poblacionales. Al mismo tiempo, el estudio de poblaciones indígenas aisladas ofrece una oportunidad única para caracterizar los procesos de adaptación inmune que han desarrollado en respuesta a presiones evolutivas específicas. Estos hallazgos podrían revelar mecanismos clave de adaptación y contribuir a nuestra comprensión de la respuesta inmune en diferentes entornos y patologías.

Este proyecto contribuirá a reducir la brecha eurocentrista presente en la inmunología de scRNAseq y en los estudios biomédicos en general. Al enriquecer el Human Cell Atlas con datos representativos de la diversidad humana, se promoverá una visión más inclusiva y precisa de la inmunología humana. Los resultados de este estudio podrían tener impactos significativos en la salud pública y la medicina de precisión al ayudar a entender patologías endémicas o frecuentes en estas poblaciones. Esta información también podría ser crucial para el desarrollo de estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento más efectivas.

Bibliografía

Mercer TR, Neph S, Dinger ME et al (2011) The human mitochondrial transcriptome. *Cell* 146:645–658.

Lun A.T. et al. (2016) A step-by-step workflow for low-level analysis of single-cell RNA-seq data with Bioconductor. *F1000Res*, 5, 2122.

Daniel Osorio, James J Cai, Systematic determination of the mitochondrial proportion in human and mice tissues for single-cell RNA-sequencing data quality control, *Bioinformatics*, Volume 37, Issue 7, March 2021, Pages 963–967, <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btaa751>

Kashima Y, Kaneko K, Reteng P, Yoshitake N, Runtuwene LR, Nagasawa S, Onishi M, Seki M, Suzuki A, Sugano S, Sakata-Yanagimoto M, Imai Y, Nakayama-Hosoya K, Kawana-Tachikawa A, Mizutani T, Suzuki Y. Intensive single-cell analysis reveals immune-cell diversity among healthy individuals. *Life Sci Alliance*. 2022 Apr 5;5(7):e202201398. doi: 10.26508/lsa.202201398. PMID: 35383111; PMCID: PMC8983398.

Mullan, K. A., de Vrij, N., Valkiers, S., & Meysman, P. (2023). Current annotation strategies for T cell phenotyping of single-cell RNA-seq data. *Frontiers in Immunology*, 14, 1306169.

Couto-Silva, M. et al. ,Indigenous people from Amazon show genetic signatures of pathogen-driven selection.*Sci. Adv.*9,eabo0234(2023).DOI:10.1126/sciadv.abo0234

R. B. Kennedy, I. G. Ovsyannikova, V. S. Pankratz, I. H. Haralambieva, R. A. Vierkant, G. A. Poland, Genome-wide analysis of polymorphisms associated with cytokine responses in smallpox vaccine recipients. *Hum. Genet.* 131, 1403–1421 (2012).

A. V. Jones, M. Tilley, A. Gutteridge, C. Hyde, M. Nagle, D. Ziemek, D. Gorman, E. B. Fauman, X. Chen, M. R. Miller, GWAS of self-reported mosquito bite size, itch intensity and attractiveness to mosquitoes implicates immune-related predisposition loci. *Hum. Mol. Genet.* 26, 1391–1406 (2017).

Zapata W, Aguilar-Jiménez W, Pineda-Trujillo N, Rojas W, Estrada H, Rugeles MT. Influence of CCR5 and CCR2 genetic variants in the resistance/susceptibility to HIV in serodiscordant couples from Colombia. *AIDS Res Hum Retroviruses*. 2013 Dec;29(12):1594-603. doi: 10.1089/aid.2012.0299. Epub 2013 Nov 9. PMID: 24098976; PMCID: PMC3848445.

Mummidi S, Bamshad M, Ahuja SS, et al. Evolution of human and non-human primate CC chemokine receptor 5 gene and mRNA. Potential roles for haplotype and mRNA diversity, differential haplotype-specific transcriptional activity, and altered transcription factor binding to polymorphic nucleotides in the pathogenesis of HIV-1 and simian immunodeficiency virus. *J Biol Chem*. 2000;275(25):18946–18961. doi: 10.1074/jbc.M000169200.

Jang DH, Choi BS, Kim SS. The effects of RANTES/CCR5 promoter polymorphisms on HIV disease progression in HIV-infected Koreans. *Int J Immunogenet*. 2008;35(2):101–105. doi: 10.1111/j.1744-313X.2007.00743.x.

Tang J, Shelton B, Makhatadze NJ, et al. Distribution of chemokine receptor CCR2 and CCR5 genotypes and their relative contribution to human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) seroconversion, early HIV-1 RNA concentration in plasma, and later disease progression. *J Virol*. 2002;76(2):662–672. doi: 10.1128/JVI.76.2.662-672.2002.

Drew R, Schield, Javan K, Carter, Elizabeth S, C. Scordato, Iris I, Levin, Matthew R, Wilkins, Sarah A, Mueller, Zachariah Gompert, Patrik Nosil, Jochen B, W. Wolf, Rebecca J, Safran, Sexual selection promotes reproductive isolation in barn swallows, *Science*, 386, 6727, (2024). /doi/10.1126/science.adj8766

Xin Yi et al. (2010). Sequencing of 50 Human Exomes Reveals Adaptation to High Altitude. *Science* 329,75-78(2010).DOI: 10.1126/science.1190371.

Jacovas, V.C., Couto-Silva, C.M., Nunes, K. et al. Selection scan reveals three new loci related to high altitude adaptation in Native Andeans. *Sci Rep* 8, 12733 (2018). <https://doi.org/10.1038/s41598-018-31100-6>.

Caro-Consuegra R, Nieves-Colón MA, Rawls E, Rubin-de-Celis V, Lizárraga B, Vidaurre T, et al. Uncovering Signals of Positive Selection in Peruvian Populations from Three Ecological Regions. *Mol Biol Evol*. 2022 Aug 3;39(8):msac158.

Jaramillo-Valverde, L., de Araújo, G. S., Poterico, J. A., Martínez-Jaramillo, C., Roa-Linares, V., Alvites-Arrieta, S., ... & Guio, H. (2024). The effect of altitude on the expression of immune-related genes in Peruvian rural indigenous. *bioRxiv*, 2024-03.

Choi, J. R. (2020). Advances in Single Cell Technologies in Immunology. *BioTechniques*, 69(3), 226–236. <https://doi.org/10.2144/btn-2020-0047>

- Onofrio L, Caraglia M, Facchini G, Margherita V, Placido SD, Buonerba C. Toll-like receptors and COVID-19: a two-faced story with an exciting ending. *Future Sci OA*.(2020) 6:FSO605. doi: 10.2144/fsoa-2020-0091.
- Dunn RM, Busse PJ, Wechsler ME. Asthma in the elderly and late-onset adult asthma. *Allergy*. (2018) 73:284–94. doi: 10.1111/all.13258.
- Chaudhry A, Ikram A, Baig MA, Salman M, Ghafour T, Hussain Z, et al. Mortality analysis of COVID-19 confirmed cases in Pakistan. *medRxiv*. (2020). doi: 10.1101/2020.06.07.20121939.
- Porcheddu R, Serra C, Kelvin D, Kelvin N, Rubino S. Similarity in case fatality rates (CFR) of COVID-19/SARS-COV-2 in Italy and China. *J Infect Dev Countr*. (2020) 14:125–8. doi: 10.3855/jidc.12600.
- Li, Y., Wang, C., & Peng, M. (2021). Aging immune system and its correlation with liability to severe lung complications. *Frontiers in public health*, 9, 735151.
- Simon AK, Hollander GA, McMichael A. Evolution of the immune system in humans from infancy to old age. *Proc R Soc B Biol Sci*. (2015) 282:20143085. doi: 10.1098/rspb.2014.3085.
- De Punder K, Heim C, Wadhwa PD, Entringer S. Stress and immunosenescence: the role of telomerase. *Psychoneuroendocrinology*. (2019) 101:87–100. doi: 10.1016/j.psyneuen.2018.10.019
- Daniel He, Scott J. Tebbutt. (2019). Whole blood vs. PBMC: compartmental differences in gene expression profiling exemplified in asthma. *Allergy, Asthma and Clinical immunology*.
- Wohnhaas, C.T., Leparc, G.G., Fernandez-Albert, F. *et al*. DMSO cryopreservation is the method of choice to preserve cells for droplet-based single-cell RNA sequencing. *Sci Rep* 9, 10699 (2019). <https://doi.org/10.1038/s41598-019-46932-z>
- Xiang, M., Wang, Y., Chen, Q., Wang, J., Gao, Z., Liang, J., & Xu, J. (2023). LncRNA *NEAT1* promotes IL-6 secretion in monocyte-derived dendritic cells via sponging *miR-365a-3p* in systemic lupus erythematosus. *Epigenetics*, 18(1). <https://doi.org/10.1080/15592294.2023.2226492>
- van Ham TJ, Holmberg MA, van der Goot AT, Teuling E, Garcia-Arencibia M, Kim HE, Du D, Thijssen KL, Wiersma M, Burggraaff R, van Bergeijk P, van Rheenen J, Jerre van Veluw G, Hofstra RM, Rubinsztein DC, Nollen EA. Identification of MOAG-4/SERF as a regulator of age-related proteotoxicity. *Cell*. 2010 Aug 20;142(4):601-12. doi: 10.1016/j.cell.2010.07.020. PMID: 20723760.
- López-Contreras F, Muñoz-Urbe M, Pérez-Laines J, Ascencio-Leal L, Rivera-Dicter A, Martin-Martin A, et al. Searching for Drug Synergy Against Cancer Through Polyamine Metabolism

Impairment: Insight Into the Metabolic Effect of Indomethacin on Lung Cancer Cells. *Frontiers in pharmacology*. 2019;10:1670. doi: 10.3389/fphar.2019.01670

Lee et al., Immunophenotyping of COVID-19 and influenza highlights the role of type I interferons in development of severe COVID-19. *Sci. Immunol.* 5:eabd1554(2020). DOI:10.1126/sciimmunol.abd1554

Raina R, Battle A, Lee H, Packer B, Ng AY, 2007. Self-taught Learning: Transfer Learning from Unlabeled Data. In: Proceedings of the 24th International Conference on Machine Learning.

Zhou, H. *et al.* Role of c-Fos/JunD in protecting stress-induced cell death. *Cell Prolif* **40**, 431–444, <https://doi.org/10.1111/j.1365-2184.2007.00444.x> (2007).

Hao, Y., Stuart, T., Kowalski, M.H. *et al.* Dictionary learning for integrative, multimodal and scalable single-cell analysis. *Nat Biotechnol* **42**, 293–304 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41587-023-01767-y>

Stuart T, Butler A, Hoffman P, Hafemeister C, Papalexi E, Mauck WM 3rd, Hao Y, Stoeckius M, Smibert P, Satija R. Comprehensive Integration of Single-Cell Data. *Cell*. 2019 Jun 13;177(7):1888-1902.e21. doi: 10.1016/j.cell.2019.05.031. Epub 2019 Jun 6. PMID: 31178118; PMCID: PMC6687398.

Aristizábal B, González Á. Innate immune system. In: Anaya JM, Shoenfeld Y, Rojas-Villarraga A, et al., editors. *Autoimmunity: From Bench to Bedside* [Internet]. Bogota (Colombia): El Rosario University Press; 2013 Jul 18. Chapter 2. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459455/>

Zhong, R., Zhang, Y., Chen, D. *et al.* Single-cell RNA sequencing reveals cellular and molecular immune profile in a Pembrolizumab-responsive PD-L1-negative lung cancer patient. *Cancer Immunol Immunother* **70**, 2261–2274 (2021). <https://doi.org/10.1007/s00262-021-02848-0>

Hanamsagar, R., Reizis, T., Chamberlain, M. *et al.* An optimized workflow for single-cell transcriptomics and repertoire profiling of purified lymphocytes from clinical samples. *Sci Rep* **10**, 2219 (2020). <https://doi.org/10.1038/s41598-020-58939-y>.

Neavin, Drew, *et al.* "Demuxafy: Improvement in droplet assignment by integrating multiple single-cell demultiplexing and doublet detection methods." *Genome Biology* **25.1** (2024): 94.

Baechler, E., Batliwalla, F., Karypis, G. *et al.* Expression levels for many genes in human peripheral blood cells are highly sensitive to ex vivo incubation. *Genes Immun* **5**, 347–353 (2004). <https://doi.org/10.1038/sj.gene.6364098>

Barnes, *et al.* (2010). Gene expression profiles from peripheral blood mononuclear cells are sensitive to short processing delays. *Biopreserv. Biobank.* **8**:153-162; [Massoni-Badosa et al., 2020](#); Sampling time-dependent artifacts in single-cell genomics studies *Genome Biol.* **2020**; **21**:112

Kroemer, G., Galassi, C., Zitvogel, L. et al. Immunogenic cell stress and death. *Nat Immunol* 23, 487–500 (2022). <https://doi.org/10.1038/s41590-022-01132-2>.

Savage, A. K. et al. Multimodal analysis for human ex vivo studies shows extensive molecular changes from delays in blood processing. *iScience* 24, 102404 (2021).

Jerram, A. et al. Effects of storage time and temperature on highly multiparametric flow analysis of peripheral blood samples; implications for clinical trial samples. *Biosci. Rep.* <https://doi.org/10.1042/BSR20203827> (2021).

Delves, P. J., Martin, S. J., Burton, D. R. & Roitt, I. M. *Roitt's essential immunology* (John Wiley & Sons, 2017).

Betsou, F., Gaignaux, A., Ammerlaan, W. et al. Biospecimen Science of Blood for Peripheral Blood Mononuclear Cell (PBMC) Functional Applications. *Curr Pathobiol Rep* 7, 17–27 (2019). <https://doi.org/10.1007/s40139-019-00192-8>.

Susan Fairley, Ernesto Lowy-Gallego, Emily Perry, Paul Flicek, The International Genome Sample Resource (IGSR) collection of open human genomic variation resources, *Nucleic Acids Research*, Volume 48, Issue D1, 08 January 2020, Pages D941–D947, <https://doi.org/10.1093/nar/gkz836>.

Satija R., Farrell J.A., Gennert D., Schier A.F., Regev A. Spatial reconstruction of single-cell gene expression data. *Nat Biotechnol* 2015;33: 495–502.

Hao, Yuhao, et al. "Integrated analysis of multimodal single-cell data." *Cell* 184.13 (2021): 3573-3587.

Kang, H. M., Subramaniam, M., Targ, S., Nguyen, M., Maliskova, L., McCarthy, E., Wan, E., Wong, S., Byrnes, L., Lanata, C. M., Gate, R. E., Mostafavi, S., Marson, A., Zaitlen, N., Criswell, L. A., & Ye, C. J. (2018). Multiplexed droplet single-cell RNA-sequencing using natural genetic variation. *Nature Biotechnology*, 36(1), 89-94. <https://doi.org/10.1038/>.

Maecker HT, McCoy JP, Nussenblatt R (2012) Standardizing immunophenotyping for the human immunology project. *Nat Rev Immunol* 12:191–200. <https://doi.org/10.1038/nri3158>.

Weinberg A, Song L-Y, Wilkening C, Sevin A, Blais B, Louzao R, Stein D, Defechereux P, Durand D, Riedel E, Raftery N, Jesser R, Brown B, Keller MF, Dickover R, McFarland E, Fenton T (2009) Optimization and limitations of use of cryopreserved peripheral blood mononuclear cells for functional and phenotypic T-cell characterization. *Clin Vaccine Immunol* 16(8):1176–1186. <https://doi.org/10.1128/cvi.00342-08>.

Kim D-W, Jang Y-Y, Shin M-G, Shin J-H, Suh S-P, Ryang D-W, et al. Overnight storage of blood in ACD tubes at 4 C increases NK cell fraction in peripheral blood mononuclear cells. *Ann Clin Lab Sci.* 2013;43(3):267–73.

Olson WC, Smolkin ME, Farris EM, Fink RJ, Czarkowski AR, Fink JH, et al. Shipping blood to a central laboratory in multicenter clinical trials: effect of ambient temperature on specimen temperature, and effects of temperature on mononuclear cell yield, viability and immunologic function. *J Transl Med.* 2011;9(1):26.

McCarthy D.J. et al. (2017) Scater: pre-processing, quality control, normalization and visualization of single-cell RNA-seq data in R. *Bioinformatics*, 33, 1179–1186. Kroemer, G., Galassi, C., Zitvogel, L. et al. Immunogenic cell stress and death. *Nat Immunol* 23, 487–500 (2022). <https://doi.org/10.1038/s41590-022-01132-2>.

Galluzzi, L. et al. Molecular mechanisms of cell death: recommendations of the Nomenclature Committee on Cell Death 2018. *Cell Death Differ.* 25, 486–541 (2018).

Kartberg, A. J., Hambiliki, F., Arvidsson, T., Stavreus-Evers, A. & Svalander, P. Vitrification with DMSO protects embryo membrane integrity better than solutions without DMSO. *Reprod Biomed Online* 17, 378–384 (2008).

Chaytor, J. L. et al. Inhibiting ice recrystallization and optimization of cell viability after cryopreservation. *Glycobiology* 22, 123–133, <https://doi.org/10.1093/glycob/cwr115> (2012).

Mandawala AA, Harvey SC, Roy TK, Fowler KE. Cryopreservation of animal oocytes and embryos: Current progress and future prospects. *Theriogenology.* 2016;86:1637–1644. doi: 10.1016/j.theriogenology.2016.07.018.

Bahsoun, S., Coopman, K., and Akam, E. C. (2019). The impact of cryopreservation on bone marrow-derived mesenchymal stem cells: a systematic review. *J. Transl. Med.* 17:397.

Buhl T, Legler TJ, Rosenberger A, Schardt A, Schön MP, Haenssle HA. Controlled-rate freezer cryopreservation of highly concentrated peripheral blood mononuclear cells results in higher cell yields and superior autologous T-cell stimulation for dendritic cell-based immunotherapy. *Cancer Immunol Immunother.* 2012;61(11):2021–31.

Bernacki SH, Stankovic AK, Williams LO, Beck JC, Herndon JE, Snow-Bailey K, et al. Establishment of stably EBV-transformed cell lines from residual clinical blood samples for use in performance evaluation and quality assurance in molecular genetic testing. *J Mol Diagn.* 2003;5(4):227–30.

Amoli M, Carthy D, Platt H, Ollier W. EBV immortalization of human B lymphocytes separated from small volumes of cryo-preserved whole blood. *Int J Epidemiol.* 2008;37(suppl_1):i41–i5.

Yang J, Diaz N, Adelsberger J, Zhou X, Stevens R, Rupert A, et al. The effects of storage temperature on PBMC gene expression. *BMC Immunol.* 2016;17(1):6.

Lafzi, A., Moutinho, C., Picelli, S. & Heyn, H. Tutorial: guidelines for the experimental design of single-cell RNA sequencing studies. *Nat Protoc* 13, 2742–2757, <https://doi.org/10.1038/s41596-018-0073-y> (2018).

Kinker GS, Greenwald AC, Tal R, et al. Pan-cancer single-cell RNA-seq identifies recurring programs of cellular heterogeneity. *Nat Genet.* 2020;52:1208–18.

1000 Genomes Project Consortium, Auton A, Brooks LD, Durbin RM, et al. A global reference for human genetic variation. *Nature.* 2015;526:68–74.

Farouni R, Djambazian H, Ferri LE, et al. Model-based analysis of sample index hopping reveals its widespread artifacts in multiplexed single-cell RNA-sequencing. *Nat Commun.* 2020;11:2704.

Sherry ST, Ward MH, Kholodov M, et al. dbSNP: the NCBI database of genetic variation. *Nucleic Acids Res.* 2001;29:308–11.

Chalmers ZR, Connelly CF, Fabrizio D, et al. Analysis of 100,000 human cancer genomes reveals the landscape of tumor mutational burden. *Genome Med.* 2017;9:34.

Fancello L, Gandini S, Pelicci PG, et al. Tumor mutational burden quantification from targeted gene panels: major advancements and challenges. *J Immunother Cancer.* 2019;7:183.

Xu, J., Falconer, C., Nguyen, Q. et al. Genotype-free demultiplexing of pooled single-cell RNA-seq. *Genome Biol* 20, 290 (2019). <https://doi.org/10.1186/s13059-019-1852-7>.

Lukas M Weber, Ariel A Hippen, Peter F Hickey, Kristofer C Berrett, Jason Gertz, Jennifer Anne Doherty, Casey S Greene, Stephanie C Hicks, Genetic demultiplexing of pooled single-cell RNA-sequencing samples in cancer facilitates effective experimental design, *GigaScience*, Volume 10, Issue 9, September 2021, giab062, <https://doi.org/10.1093/gigascience/giab062>.

Macosko EZ, Basu A, Satija R et al (2015) Highly parallel genome-wide expression profiling of individual cells using nanoliter droplets. *Cell* 161:1202–1214.

Wu, A. R., Wang, J., Streets, A. M. & Huang, Y. Single-cell transcriptional analysis. *Annual Review of Analytical Chemistry* 10, 439–462 (2017).

Machado, L., Relaix, F., & Mourikis, P. (2021). Stress relief: Emerging methods to mitigate dissociation-induced artefacts. *Trends in Cell Biology*, 31(11), 888-897. <https://doi.org/10.1016/j.tcb.2021.05.004>.

Bedard, P.L. et al. Tumour heterogeneity in the clinic. *Nature* 501, 355–364 (2013).

Andriamboavonjy, L., MacDonald, A., Hamilton, L.K. et al. Comparative analysis of methods to reduce activation signature gene expression in PBMCs. *Sci Rep* 13, 23086 (2023). <https://doi.org/10.1038/s41598-023-49611-2>.

Salomon, R., Kaczorowski, D. C., Valdes-Mora, F., Nordon, R., Neild, A., Farbehi, N., ... Gallego Ortega, D. (2019). Droplet based single-cell RNAseq tools: a practical guide. *Lab on a Chip*. doi:10.1039/c8lc01239c.

Gill, P. K. (2019). Rapid isolation of peripheral blood mononuclear cells from whole blood with ficoll hypaque density centrifugation. *Journal of International Research in Medical and Pharmaceutical Sciences*, 14(1), 17-20.

Rippe, C., Asgeirsson, D., Venturoli, D., Rippe, A., & Rippe, B. (2006). Effects of glomerular filtration rate on Ficoll sieving coefficients (theta) in rats. *Kidney international*, 69(8), 1326–1332. <https://doi.org/10.1038/sj.ki.5000027>.

Rahmanian, N., Bozorgmehr, M., Torabi, M., Akbari, A., & Zarnani, A. H. (2017). Cell separation: Potentials and pitfalls. *Preparative biochemistry & biotechnology*, 47(1), 38–51. <https://doi.org/10.1080/10826068.2016.1163579>

Shojaeian, J.; Moazzeni, S.M.; Nikoo, S.; Bozorgmehr, M.; Nikougofar, M.; Zarnani, A.H. Immunosuppressive Effect of Pregnant Mouse Serum on Allostimulatory Activity of Dendritic Cells. *J. Reprod. Immunol.* 2007, 75(1), 23–31.

Chen, H., Schürch, C. M., Noble, K., Kim, K., Krutzik, P. O., O'Donnell, E., Vander Tuig, J., Nolan, G. P., & McIlwain, D. R. (2020). "Functional comparison of PBMCs isolated by Cell Preparation Tubes (CPT) vs. Lymphoprep Tubes." *BMC Immunology*, 21(1), 15. <https://doi.org/10.1186/s12865-020-00345-0>.

Turner, R. J., Geraghty, N. J., Williams, J. G., Ly, D., Brungs, D., Carolan, M. G., Guy, T. V., Watson, D., de Leon, J. F., & Sluyter, R. (2020). Comparison of peripheral blood mononuclear cell isolation techniques and the impact of cryopreservation on human lymphocytes expressing CD39 and CD73. *Purinergic signalling*, 16(3), 389–401. <https://doi.org/10.1007/s11302-020-09714-1>

Neurauter AA, Bonyhadi M, Lien E, Nokleby L, Ruud E, Camacho S, et al. Cell isolation and expansion using Dynabeads. *Adv Biochem Eng Biotechnol.* 2007;106:41-73.

Grutzkau A, Radbruch A. Small but mighty: how the MACS-technology based on nanosized superparamagnetic particles has helped to analyze the immune system within the last 20 years. *Cytometry A.* 2010 Jul;77(7):643-7.

Will B, Steidl U. Multi-parameter fluorescence-activated cell sorting and analysis of stem and progenitor cells in myeloid malignancies. *Best Pract Res Clin Haematol.* 2010 Sep;23(3):391-401.

Liao X, Makris M, Luo XM. Fluorescence-activated Cell Sorting for Purification of Plasmacytoid Dendritic Cells from the Mouse Bone Marrow. *J Vis Exp.* 2016 Nov 4;(117):54641. doi: 10.3791/54641. PMID: 27842369; PMCID: PMC5226086.

Bhattacharjee J, Das B, Mishra A, Sahay P, Upadhyay P. Monocytes isolated by positive and negative magnetic sorting techniques show different molecular characteristics and immunophenotypic behaviour. *F1000Research*. 2017;6.

Stanciu LA, Shute J, Holgate ST, Djukanović R. Production of IL-8 and IL-4 by positively and negatively selected CD4+ and CD8+ human T cells following a four-step cell separation method including magnetic cell sorting (MACS). *J Immunol Methods*. 1996;189(1):107–15.

Gerdes, N., Zhu, L., Ersoy, M., Hermansson, A., Hjemdahl, P., Hu, H., Hansson, G. K., & Li, N. (2011). "Platelets regulate CD4+ T-cell differentiation via multiple chemokines in humans." *Thrombosis and Haemostasis*, 106(8), 353–362. <https://doi.org/10.1160/TH11-01-0020> 21.

Grievink, H. W., Luisman, T., Kluft, C., Moerland, M., & Malone, K. E. (2016). "Comparison of Three Isolation Techniques for Human Peripheral Blood Mononuclear Cells: Cell Recovery and Viability, Population Composition, and Cell Functionality." *Biopreservation and Biobanking*, 14(5), 410–415. <https://doi.org/10.1089/bio.2015.0104>.

Zhu, L., Huang, Z., Stålesen, R., Hansson, G. K., & Li, N. (2014). "Platelets provoke distinct dynamics of immune responses by differentially regulating CD4+ T-cell proliferation." *Journal of Thrombosis and Haemostasis: JTH*, 12(7), 1156–1165. <https://doi.org/10.1111/jth.12612>.

Wang, Y., & Niu, J. (2008). "Platelets inhibit in vitro response of lymphocytes to mitogens." *Immunology Letters*, 119(1–2), 57–61. <https://doi.org/10.1016/j.imlet.2008.04.003>.

Tesis: How Pure is pure enough. Efectos of red blood cells and platelet contamination on t-cell culture. Victor Emmanuel Tedesco V. University of Houston. December 2020. Department of Biomedical engineering

Mangino, M., Roederer, M., Beddall, M. et al. Innate and adaptive immune traits are differentially affected by genetic and environmental factors. *Nat Commun* 8, 13850 (2017). <https://doi.org/10.1038/ncomms13850>.

Li, H. et al. Particulate matter exposure and stress hormone levels: a randomized, double-blind, crossover trial of air purification. *Circulation* 136, 618–627 (2017).

Stein, M. M. et al. Sex-specific differences in peripheral blood leukocyte transcriptional response to LPS are enriched for HLA region and X chromosome genes. *Sci. Rep.* 11, 1107 (2021).

Stein, M. M. et al. Innate immunity and asthma risk in Amish and Hutterite farm children. *N. Engl. J. Med.* 375, 411–421 (2016).

Moraes-Pinto MI, Suano-Souza F, Aranda CS. Immune system: development and acquisition of immunological competence. *J Pediatr (Rio J)*. 2021 Mar-Apr;97 Suppl 1(Suppl 1):S59-S66. doi: 10.1016/j.jpmed.2020.10.006. Epub 2020 Nov 9. PMID: 33181111; PMCID: PMC9432342.

Liston, A., Humblet-Baron, S., Duffy, D. et al. Human immune diversity: from evolution to modernity. *Nat Immunol* 22, 1479–1489 (2021). <https://doi.org/10.1038/s41590-021-01058-1>.

Welsh RM, Selin LK, Szomolanyi-Tsuda E. Immunological memory to viral infections. *Annu Rev Immunol*. 2004;22:711-43. doi: 10.1146/annurev.immunol.22.012703.104527. PMID: 15032594.

Hassan TH, Badr MA, Karam NA, Zkaria M, El Saadany HF, Abdel Rahman DM, Shahbah DA, Al Morshedy SM, Fathy M, Esh AMH, Selim AM. Impact of iron deficiency anemia on the function of the immune system in children. *Medicine (Baltimore)*. 2016 Nov;95(47):e5395. doi: 10.1097/MD.0000000000005395. PMID: 27893677; PMCID: PMC5134870.

Sharif K, Amital H, Shoenfeld Y. The role of dietary sodium in autoimmune diseases: The salty truth. *Autoimmun Rev*. 2018 Nov;17(11):1069-1073. doi: 10.1016/j.autrev.2018.05.007. Epub 2018 Sep 11. Erratum in: *Autoimmun Rev*. 2019 Feb;18(2):214. doi: 10.1016/j.autrev.2018.12.001. PMID: 30213699.

O'Shea D, Hogan AE. Dysregulation of Natural Killer Cells in Obesity. *Cancers (Basel)*. 2019 Apr 23;11(4):573. doi: 10.3390/cancers11040573. PMID: 31018563; PMCID: PMC6521109.

Gibbs, A. et al. MAIT cells reside in the female genital mucosa and are biased towards IL-17 and IL-22 production in response to bacterial stimulation. *Mucosal Immunol*. 10, 35–45 (2017).

Godfrey, D. I., Koay, H.-F., McCluskey, J. & Gherardin, N. A. The biology and functional importance of MAIT cells. *Nat. Immunol*. 20, 1110–1128 (2019).

Le Bourhis, L. et al. Antimicrobial activity of mucosal-associated invariant T cells. *Nat. Immunol*. 11, 701–708 (2010). Refs. 10 and 13 demonstrated that MAIT cells in mice and humans can respond to diverse microbial species, including bacteria and yeast, in an MR1-dependent manner.

Rouxel, O. et al. Cytotoxic and regulatory roles of mucosal-associated invariant T cells in type 1 diabetes. *Nat. Immunol*. 18, 1321–1331 (2017).

Gherardin, N. A. et al. Human blood MAIT cell subsets defined using MR1 tetramers. *Immunol. Cell Biol*. 96, 507–525 (2018).

Ribot, J.C., Lopes, N. & Silva-Santos, B. $\gamma\delta$ T cells in tissue physiology and surveillance. *Nat Rev Immunol* 21, 221–232 (2021). <https://doi.org/10.1038/s41577-020-00452-4>